

Tarih ve GÜNCE

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dergisi
Journal of Atatürk and the History of Turkish Republic
Sayı: 18 (2026/Kış), ss. 241-273.
DOI: 10.5281/zenodo.18384505

Geliş Tarihi: 11 Aralık 2025
Kabul Tarihi: 23 Aralık 2025

Araştırma Makalesi/Research Article

Erken Cumhuriyet Döneminde Bir Siyasetçi Profili: Şerafettin (Karacan) Bey

Faysal MAYAK*

Öz

Harp Okulu'ndan 1911 yılında mezun olan Şerafettin (Karacan) Bey, Kurtuluş Savaşı'nda yaralandığı ve yarası tam olarak iyileşmediği için 1928 yılında kurmay binbaşı rütbesiyle ordudan malulen emekli olmuştur. Emeklilik sonrası CHP'de görev almış, 1929 yılında Kars'a vilayet idare heyeti başkanı olarak görevlendirilmiş ve iki yıl bu vazifeyi sürdürmüştür. Şerafettin Bey'in bir sonraki görev yeri Samsun olmuş, buraya da aynı görevle gönderilmiştir. Yaklaşık iki yıllık bir süreden sonra Şerafettin Bey'in bu görevden ayrıldığı görülmektedir. Buna karşın Parti ile bağlantısı devam etmiş ve 1934 yılında bu sefer Halkevleri müfettişi sıfatıyla kendisinden istifade edilmek istenmiştir. Şerafettin Bey'in Parti taşra teşkilatındaki son görev yeri Antalya olmuş, buradaki il başkanlığı 1936 yılına kadar devam etmiştir. Bundan sonraki süreçte kendisine Parti merkez teşkilatında 8. Büroda görev verilme istenmişse de kabul etmemiş, Bayındırlık Bakanlığı'nda çalışmaya başlamıştır. Şerafettin Bey'in devlet hizmetindeki bir sonraki durağı ise PTT Genel Müdürlüğü olmuştur. Siyasi hayata 1939 yılında Kars milletvekili olarak dönüş yapan Şerafettin Bey, 1943 ve 1946 seçimlerinde de Kars'tan seçilerek üç dönem bu görevi sürdürmüştür. Erken Cumhuriyet döneminin siyasi figürlerinden biri olan Şerafettin Karacan, ön plana çıkan isimlerden biri olmadığı için hakkında fazla çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmanın temel amacı söz konusu boşluğu doldurmaktır. Çalışma hazırlanırken ana kaynak olarak arşiv belgeleri kullanılmıştır. Dönemin yerel ve ulusal gazeteleri incelenerek Şerafettin Bey'e ait haberler bulunmuştur. Meclis tutanakları, seçim mazbataları ve hal tercümesi yararlanılan diğer kaynaklar olmuştur. Bunlara ek olarak, araştırma eserlerden de istifade edilmiştir.

* Dr., T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, faysalmayak@hotmail.com, Orcid: 0000-0002-0048-0273.

Anahtar Kelimeler: CHP, müfettiş, il başkanı, milletvekili, Şerafettin Karacan

A Political Profile in the Early Republican Period: Şerafettin (Karacan) Bey

Abstract

Şerafettin (Karacan) Bey, who graduated from the Military Academy in 1911, was medically retired from the army in 1928 with the rank of staff major due to an injury he sustained during the War of Independence, which had not fully healed. After his retirement, he took office in the Republican People's Party (CHP) and, in 1929, was appointed as the head of the provincial administrative committee in Kars, a position he held for two years. Şerafettin Bey's next posting was Samsun, where he served in the same capacity. After approximately two years, he appears to have left this position. Nevertheless, his connection with the Party continued, and in 1934 he was again called upon to serve, this time as an inspector of the People's Houses (Halkevleri). Şerafettin Bey's final assignment within the Party's provincial organization was in Antalya, where his term as provincial chairman lasted until 1936. Although he was subsequently offered a position in the 8th Bureau of the Party's central organization, he declined and instead began working at the Ministry of Public Works. His next position in government service was the General Directorate of PTT (Post, Telegraph and Telephone Administration). Returning to political life in 1939 as a Kars deputy, Şerafettin Bey was re-elected from Kars in the 1943 and 1946 elections, serving three consecutive terms. As one of the political figures of the Early Republican period, Şerafettin Karacan has not been the subject of many studies because he was not among the most prominent names. The main purpose of this study is to fill this gap. Archival documents constitute the primary sources of this research. Local and national newspapers of the period were examined to identify news related to Şerafettin Bey. Parliamentary minutes, election certificates, and

Keywords: CHP, inspector, provincial chairman, deputy, Şerafettin Karacan

Giriş

Şerafettin (Karacan) Bey'in 1939 yılında Kars Milletvekili seçilmesiyle birlikte yazdığı hal tercümesi kâğıdında 1892 yılında İstanbul'da doğduğu bilgisi yer almaktadır. Babasının adı Ömer Lütfi, annesinin adı Rabia Kerame'dir. 1911 yılında piyade asteğmeni olarak Harp Okulu'ndan mezun olmuştur. Kurtuluş Savaşı sırasında aldığı yaranın sol bacağına bıraktığı etkinin her türlü tedaviye

rağmen iyileşmemesi yüzünden 1928'de kurmay binbaşı rütbesiyle malulen emekli olmuş ve ordudan ayrılmıştır. Ordudaki son görevi ise Harp Akademisi muallimliği olmuştur. Bu görevini yaparken 1926 yılında Genelkurmay tarafından Fransız ordusunda çeşitli kurslara ve stajlara katılmak amacıyla bir yıl müddetle Fransa'ya gönderilmiştir. Fransız ordusundaki bu incelemelerine ait iki raporu Genelkurmay tarafından bastırılmıştır. Hal tercümesi kâğıdında Şerafettin Bey'in evli ve üç çocuk babası olduğu ve Fransızca bildiği bilgisi mevcuttur.¹

Ordudaki görevinden ayrıldıktan sonra Şerafettin Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Partide ilk olarak 1929 yılının başlarından itibaren Kars vilayet parti başkanlığı görevini yürütmüştür. Bu görevi iki yıl kadar devam ettikten sonra parti nizamnamesinin 78. Maddesi² gereğince 22 Temmuz 1931 tarihinden itibaren Samsun Vilayet İdare Heyeti başkanı olarak 200 lira aylıkla atanmıştır.³ Halkevleri kurulduktan sonra bunların teftişine ihtiyaç duyulunca Samsun İdare Heyeti başkanlığı yapmış olan Şerafettin Bey müfettişlik görevine getirilmiştir.⁴ Bu görevi kendisine tebliğ eden Recep Peker'in yazısında, vazifenin önemine vurgu yapılmış ve ciddi bir işin emanet edildiği hatırlatılmıştır.⁵

Halkevleri müfettişliği görevine getirilen Şerafettin Bey, İstanbul'dan Genel Sekreterliğe gönderdiği yazıda, Samsun Vilayet İdare Heyetine verdiği 6 Haziran 1933 tarihli bir dilekçeyle başkanlıktan istifa ettiğini haber vermiş, çocuklarını da İstanbul'a naklederek Samsun'la olan tüm alakasını kestiğini bildirmiştir.⁶ Şerafettin Bey yeni görevini icra etmek için Trabzon'da bulunurken Genel Sekreterliğe gönderdiği bir yazıda teftiş ödeneğinin azlığından bahsetmiştir. Teftiş görevi için fırkanın verdiği seyahat ve ikamet yevmiyelerinin zaruri ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığından, maaşının da ancak ailesinin masraflarına yettiğinden söz ederek zam talebinde bulunmuştur.⁷ Genel Sekreterliğin, Şerafettin Bey'in talebine verdiği cevap olumlu olmamıştır. Buna göre Şerafettin Bey, Harcırah Kanunu çerçevesinde 280 kuruş seyahat ve 420 kuruş ikamet yevmiyesi almaktadır ki bunun artırılması ancak maaşının yükseltilmesi ile mümkün olacaktır.⁸ Bu durumun Şerafettin Bey'e bildirilmesi

¹Hal Tercümesi", 25 Kasım 2025 tarihinde erişildi, <https://cdn.tbmm.gov.tr/TbmmWeb/eYayin>.

² CHP 1931 Nizamnamesinin 78. Maddesi şöyledir: "Lüzum görülen vilayetlerde teşkilatın başında reis vazifesiyle ve umumi idare heyeti kararı ve umumi reislik divanı tasdikıyla fahri ve aylıklı bir zat çalıştırılır." Bkz. CHF Nizamnamesi ve Programı-1931, 17.

³ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Sekreterliği 25.7.1931 tarihli atama yazısı)

⁴ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Genel Sekreter Recep Peker imzalı 18.01.1933 tarihli yazı)

⁵ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Genel Sekreter Recep Peker imzasıyla Şerafettin Bey'e gönderilen 18.01.1933 tarihli yazı)

⁶ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe gönderilen 11.06.1933 tarihli yazı)

⁷ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe gönderilen 24.07.1933 tarihli yazı)

⁸ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Genel Sekreterlik 13. Bürodan 5. Büroya yazılan 12.08.1933 tarihli yazı)

ise Zonguldak Vilayet İdare Heyeti vasıtasıyla olmuş, yevmiyenin artırılmasının nizamnameye uygun olmadığı belirtilmiştir.⁹

Şerafettin Karacan'ın Halkevleri müfettişliğine başladıktan kısa bir süre sonra partideki görevlerinden istifa ettiğine dair bir yazıyı Genel Sekreterliğe gönderdiği görülmektedir. Söz konusu yazıdan, Şerafettin Bey'in beş yıldır partide görev aldığı yazılmaktadır ki bu 1928 yılına tekabül etmektedir. İçeriğinden Recep Peker'e yazıldığı anlaşılan yazıda, beş yıllık sürede çok verimli bir çalışma gerçekleştiremediğini itiraf eden Şerafettin Bey, ara sıra masumane hatalar yaptığından bahsetmiş ve bunları baba şefkatiyle hoş gören Recep Peker'e minnet duyduğunu dile getirmiştir.¹⁰

Parti görevlerinden ayrılmasının Parti'den ayrıldığı anlamına gelmediğini belirten Şerafettin Bey, bu istifayla Parti'ye olan bağlılığının daha da arttığını ifade etmiş, gittiği her yerde Partisi için elinden geleni yapacağına söz vererek kapıyı tam olarak kapatmamaya özen göstermiştir.¹¹ Şerafettin Bey'in istifasının Genel Sekreterlik makamına sunulduğu da 13 Büro'dan sorumlu Muş Mebusu Hasan Reşit Bey'in 22.01.1934 tarihli yazısından anlaşılmaktadır.¹²

İstifa sonrası Şerafettin Bey ailesi ile birlikte İstanbul'da bulunurken 1934 yılının Mart ayında Genel Sekreterlikten bir telgraf almıştır. Bu telgrafta kendisinin Çarşamba sabahı mutlaka Ankara'da olması istenmiştir.¹³ Şerafettin Bey'in bu şekilde acil bir biçimde Ankara'ya çağırılmasının sebebi ise Parti Genel Başkanlık Divanı tarafından Antalya Vilayet İdare Heyeti başkanı olarak görevlendirilmiş olmasıdır. Buna dair bir yazı Parti Muhasebe birimine

⁹ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Genel Sekreterlikten Şerafettin Bey'e ileilmek üzere Zonguldak Vilayet İdare Heyetine yazılan 27.08.1933 tarihli yazı)

¹⁰ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe yazılan 08.12.1933 tarihli yazı)

¹¹ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe yazılan 08.12.1933 tarihli yazı) Şerafettin Bey bu yazısından önce "Muhterem Hocam ve Ağabeyim Efendim" başlıklı ve 07.12.1933 tarihli bir yazı kaleme almıştır. Söz konusu yazıda herhangi bir isim belirtilmediği için kime yazıldığı kesin olarak tespit edilememiştir. Buna karşın arşivdeki belgeler incelendiğinde Şerafettin Bey'in bu tip yazıları Recep Peker'e yazdığı görülmektedir. Bu yazıyı da ona yazmış olması muhtemeldir. Bahsi geçen yazıda kendisine Halkevleri müfettişliğinden başka bir görev teklif edildiği fakat bunu kabul etmediği anlaşılmaktadır. Bahsi geçen yazı önemine binaen aynen şöyledir: "Hakkı samilerindeki derin saygılarıma rağmen, teklif edilen vazifeyi, tahriren arz etmiş olduğum sebeplere binaen, kabul edemeyeceğimi tekrar teessürlerimle arz eder ve yapılan ısrara nazaran fırkadaki vazifemden behemehâl ayrılmaklığımın büyüklüklerimce kati surette iltizam edilmekte olduğunu anladığımdan leffen takdim eylediğim istifanamemin muamele mekiine konmasına müsaadelerini istirham ederim." Bkz. BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından yazılan 07.12.1933 tarihli yazı)

¹² BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Muş Mebusu Hasan Reşit Bey tarafından yazılan 22.01.1934 tarihli yazı)

¹³ Bu telgraf Şerafettin Bey'e 5 Mart 1934 günü çekilmiştir ki Pazartesi gününe denk gelmektedir. Yazıda Çarşamba günü Ankara'da olması istendiğine göre 7 Mart tarihine isabet etmektedir. Bu yazıda ayrıca Şerafettin Bey'in İstanbul'daki ikamet adresi Cihangir Şimşirci Sokak Santral Apartmanı No:5 olarak belirtilmiştir. Bkz. BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Genel Sekreterlikten Şerafettin Bey çekilen 05.03.1934 tarihli telgraf müsveddesi)

gönderilmiştir.¹⁴ Benzer bir yazı da dönemin Antalya milletvekilleri olan Dr. Cemal, Dr. Nazifi Şerif, Haydar, Numan ve Rasih Beylere gönderilmiş ve onlardan Şerafettin Bey'in yeni görevinde başarılı olması için gereken yardımı yapmaları istenmiştir.¹⁵ Şerafettin Bey'e söz konusu görevin verildiğine dair yazılan yazıda da görevlendirmenin parti nizamnamesinin 78. maddesi gereği yapıldığı belirtilmiştir. Aynı yazıda parti merkez bütçesinden 200 lira tahsisat yapılacağı bilgisine yer verilmiştir. Şerafettin Bey'den ayrıca parti kâtipliği bürosundan Antalya'yla ilgili dosyaları inceleyerek görevine başlaması istenmiş ve yeni görevinde başarılı olabilmesi için Genel Sekreterliğin her zaman arkasında olacağı dile getirilmiştir.¹⁶

Şerafettin (Karacan) Bey'in Recep Peker'le Yaptığı Yazışmalar

Şerafettin Bey Antalya'ya gelerek yeni görevine başladığına dair 02.04.1934 tarihli bir telgrafı Genel Sekreterliğe göndererek haber vermiştir.¹⁷ Antalya Vilayet İdare Heyeti Başkanlığına başladıktan bir süre sonra Şerafettin Bey'in Genel Sekreter Recep Peker'e bir teşekkür yazısı yazdığı görülmektedir. Önceki görevlerinde yaptığı hatalar hakkında önemli ipuçları barındıran bu yazısında, Kars'ta ve Samsun'da görev yaptığı dönemde düştüğü hatalı durumlara rağmen Antalya gibi önemli bir şehirde yeniden görevlendirildiği için duyduğu minneti dile getirmiştir. Şerafettin Bey aynı yazıda Recep Peker'i yeni bir hayal kırıklığına uğratmamak için daha dikkatli çalışacağı sözünü verirken önceki görevlerinden edindiği acı tecrübelerden Antalya'da istifade ederek görev yapacağı vaadinde bulunmuştur.¹⁸

Antalya'daki görevine başladıktan yaklaşık bir yıl sonra Şerafettin Bey, Genel Sekreterliğe 1935 genel seçimlerinde kendisinin milletvekilliği adaylığıyla ilgili bir yazı göndermiştir. Söz konusu yazısında partinin milletvekili adayları listesini okuduktan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını, kendini menfur bir cinayet işlemiş idam mahkûmu gibi hissettiğini yazmıştır. Bunu kendisine

¹⁴ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Parti Kâtipliğinden muhasebe birimine gönderilen 06.03.1934 tarihli yazı)

¹⁵ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Genel Sekreterlikten Antalya milletvekillerine gönderilen 06.03.1934 tarihli yazı)

¹⁶ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Recep Peker tarafından Şerafettin Bey'e gönderilen 06.03.1934 tarihli yazı). Antalya İdare Heyeti Başkanlığı da bu atamadan haberdar edilmiştir. Bununla ilgili yazılan yazıda Şerafettin Bey, Halkevlerini teftişe memur eski Samsun parti başkanı olarak tanıtılmıştır. Benzer biçimde Antalya yönetiminden de Şerafettin Bey'e yardım etmeleri istenmiştir. Bkz. BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Genel Sekreterlikten Antalya İdare Heyeti Başkanlığına yazılan 06.03.1934 tarihli yazı)

¹⁷ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe çekilen 02.04.1934 tarihli telgraf). Arşivde bulunan bir belgede Şerafettin Bey'in Antalya'da göreve başlama tarihi 07.03.1934 olarak belirtilmiştir. Aradaki gün farkının hazırlık yapıp Antalya'ya ulaşmak için yol süresine verildiği anlaşılmaktadır. Aynı belgede maaşının 200 lira olduğu ve bunu bütçenin 1. faslı 5. maddesine göre alacağı bilgisi verilmiştir. Belge için bkz. BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey'e ait göreve başlama ve maaş belgesi)

¹⁸ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından Recep Peker'e gönderilen 15.04.1934 tarihli yazı)

yönelik bir cezalandırma biçiminde yorumlayan Şerafettin Bey, bu cezaya maruz kalacak hangi hatayı yaptığını anlamakta güçlük çektiğini belirtmiştir. Milletvekili adayı gösterilmemesinden dolayı hayatının en hüzünlü günlerini geçirdiğini ifade ederek, bu kararın neden alındığı hakkında kendisine bilgi verilmesini istemiştir.¹⁹

Şerafettin Bey'in şifre yazısına cevap alamadığı için bir gün sonra Recep Peker'e ikinci bir yazı gönderdiği görülmektedir. Cevap alamamanın merakı ve ilk yazısının pişmanlığı duygularını içeren bu yeni yazıda Şerafettin Bey, henüz cevap alamadığından bahsetmiş, her yazdığına ve özellikle "böyle münasebetsiz yazı ve sorgularına" karşılık verilmek zorunda olmadığını Recep Peker'e hatırlatmıştır. Yazılarında kullandığı ifadelerin kızgınlığa yol açabileceğinin de farkında olan Şerafettin Bey, bu sebepten ötürü Genel Sekreterden af dilemiştir.²⁰

Yazısının cevapsız kalmasından ve milletvekili listesinde adının bulunmamasından dolayı duyduğu üzüntünün hala devam ettiğine vurgu yapan Şerafettin Bey, bu duygunun günden güne maddi ve manevi arttığını ve kendisini hasta edecek boyuta geldiğini eklemiştir. Üzüntüsünün derecesini benzetmelerle anlatmaya koyulan Şerafettin Bey, kendisini sınıfın en çalışkan öğrencisinin diğer öğrenciler sınıfı geçtiği halde sınıfta kalması, suçsuz birinin ağır bir cezaya çarptırılması ya da takdir bekleyen sadık bir emektarın ceza görmesi gibi hissettiğini ifade etmiştir. Biraz da abartarak hayatı boyunca böyle bir üzüntü yaşamadığını yazmıştır.²¹

Şerafettin Bey yazısının devamında üzüntüsünün gerçek sebebinin milletvekili adayı gösterilmemesi olmadığını, aday gösterilen mansıp başkanlara ve diğer parti yöneticilerine nazaran kendisinin layık görülmemesi olduğunu belirtmiştir. Şerafettin Bey partinin kendisini bünyesine alırken milletvekilliği vaadinde bulunmadığını ve kendisi en son Ankara'dayken Recep Peker'den vekillik verilmesi ricasında bulunduysa bunu bir vaat neticesinde değil görevinde yeni bir kuvvet kazanmak saikiyle yaptığını eklemiştir. Üzüntüsünün diğer bir sebebi olarak da bu muameleye maruz kalacak hangi hatayı yaptığı sorusuna cevap bulamamasını göstermiştir. Herhangi bir hatası olmadığına inanan Şerafettin Bey şayet kendisinde suç bulsaydı cezasını normal bulacağını hatta af dileyeceğini dile getirerek suçunun ne olduğu konusunda aydınlatılmak istemesini bu gerekçeyle bağlamıştır.²²

¹⁹ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey'in Genel Sekreterliğe gönderdiği 07.02.1935 tarihli şifre yazı). Şerafettin Bey bu yazıyı Genel Sekreterliğin bulunduğu Ankara'ya değil İstanbul'a gönderdiği görülmektedir. Dönemin Genel Sekreteri Recep Peker'in o günlerde Atatürk'ün yanında İstanbul'da bulunduğu ve seçim işleriyle ilgili görüştüğü sonucuna ulaşılmaktadır.

²⁰ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından Recep Peker'e gönderilen 12.02.1935 tarihli yazı), 1.

²¹ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5, (Şerafettin Bey tarafından Recep Peker'e gönderilen 12.02.1935 tarihli yazı), 1-2.

²² BCA, 490-1-0-0/387-1637-5, (Şerafettin Bey tarafından Recep Peker'e gönderilen yazı), 2.

Recep Peker'den istediği cevabı alamayan Şerafettin Bey, yazdığı yazıdan ötürü endişeye düşerek bazı açıklamalar yapma zorunluluğu hissetmiştir. Halkevlerini teftiş görevinden ayrılırken kendisine verilen siyasi görevlerdeki talihsizliğinden dolayı bir daha siyasi işlere bulaşmama kararı aldığını yazmıştır. Buna rağmen Recep Peker'e olan bağlılığı dolayısıyla Antalya'ya parti başkanı olarak atanmayı kabul ettiğini belirtmiştir. Bu görevi kabul ederken Peker'den bir istirhamda bulunmuş, Kars'ta ve Samsun'da edindiği tecrübelerine dayanarak bu kez hata yapmayacağı sözünü vererek yeni görevinde şayet bir hatası olursa ikaz edilmesini talep etmiştir. Buradan hareketle sözü Antalya'da görev yaparken belediye başkanlığı vazifesini üstüne almasına getirmiştir. Bu konuda Recep Peker'in kendisini uyardığı bilgisini veren Şerafettin Bey, Antalya muhitinin istemediği birini belediye başkanı yapmamak ve yeni birini seçmek imkânı bulunmamak gerekçesiyle geçici olarak başkanlığı üzerine aldığını yazmıştır.²³

Antalya vilayet kongresinde yaşanan olaya da değinen Şerafettin Bey, bu yüzden kendisinin Genel Sekreterliğe şikâyet edildiğini ve olayın iç yüzünü uzun uzadıya anlattığını dile getirmiştir. Kongredeki icraatının arkasında duran ve doğru olduğunu savunan Şerafettin Bey, Antalya siyasi hayatını ikilikten kurtardığını iddia etmiştir. Milletvekili adayı gösterilmemesinin bu icraatı yüzünden mi olduğunu sorarak, hata yaptıysa ikaz edilmeden cezaya çarptırıldığını ileri sürmüştür.²⁴

Şerafettin Bey yazısının devamında kendisinin her zaman parti vaziyetinin en karışık olduğu işlere "sürüldüğünden" yakınmıştır. Böyle karışık yerlerde durumu düzeltmek için bazen sert ve sıra dışı tedbirler alınabileceğini, bu tedbirlerin bazen hazmedilip bazen dirençle karşılanacağını ifade etmiştir. Direnç gösterenlerin şikâyet yoluna sapsmasının muhtemel olduğunu belirterek, Antalya'daki bazı "hegemonik güçlerin" dışarıdan görevlendirilmiş bir başkanın hegemonyalarını zayıflatacağını düşünerek başkalarını da kışkırtmasının doğal olduğu yorumunda bulunmuş ve bu sözlerinden sonra şehirdeki hamlelerinin nedenlerini açıklamaya koyulmuştur.²⁵

Şerafettin Bey, göreve başladığında Antalya parti yönetiminin başında "muzır" kişilerin bulunduğunu yazmıştır. Yaptıkları kongrelerle bu kimseleri görevden uzaklaştırmayı başarmıştır. Buna rağmen gidenlerin yerini onlar gibi partiye zarar verecek kimselerin almaya çalıştığını görmüştür. Son yapılan kongrelerde de bu zümreyi uzaklaştırdığı bilgisini vererek, bu zümrelerin içindeki iyi ve temiz şahısları idare heyeti haricinde toplayıp birleştirmeyi düşünmüştür. Bunu yapmasaydı Antalya parti başkanının bu güçlerin oyuncağı olacağına dikkat çeken Şerafettin Bey, ortaya çıkan durumdan kendisinin de rahatsız olduğunu, uğradığı muamelenin ağrına gittiğini en azından vekil

²³ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5, (Şerafettin Bey tarafından Recep Peker'e gönderilen yazı), 3-4.

²⁴ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5, (Şerafettin Bey tarafından Recep Peker'e gönderilen yazı), 4.

²⁵ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5, (Şerafettin Bey tarafından Recep Peker'e gönderilen yazı), 4-5.

listesinde gösterilmeme sebebini öğrenirse içinin biraz olsun rahatlayacağını belirterek yazısını bitirmiştir.²⁶

Genel Sekreter Recep Peker, Şerafettin Bey'den gelen ilk şifre yazı ve ikinci yazıya "gizli ve öze mahsus" ibareli yazı ile sert bir cevap vermiştir. Recep Peker ilk olarak, Şerafettin Bey'in bu yazıyı umduğu bir şeyin olmaması üzüntüsüyle kaleme aldığını belirtmiş, cevap verirken de ölçüyü kaçırmamak amacıyla bütün çalışmaları boyunca onu takip eden Genel İdare Heyetindeki arkadaşlarının soğukkanlı tavsiyelerine başvurmayı seçtiği bilgisini vermiştir. Bu amaçla da İstanbul'dan Ankara'ya döndükten sonra yapılan ilk toplantıda Şerafettin Bey'in durumu konuşulmuştur.²⁷

Recep Peker söz konusu toplantıda, Şerafettin Bey'in o zamana kadarki parti hizmetlerinin değerlendirildiğini, Kars'ta görev yaparken idaresizliğinden, Samsun'daki görevini halefine bırakırken işleri daha karışık hale getirdiğinden bahsedildiğini dile getirmiştir. Antalya'ya görevlendirildiği zaman ise büyük umutlar beslediklerini ancak burada da işleri karıştırdığını, belediye başkanlığını üzerine alması ve encümen üyeliği gibi icraatlarının konuşulduğunu belirtmiştir. Recep Peker toplantı esnasında Halkevleri müfettişliği görevine kadar Şerafettin Bey'in çalışmalarını masaya yatırdıklarını dile getirmiştir. En iyi yaptığı işin müfettişlik olması ve önceki hatalarından gerekli dersi çıkaracağı ümidiyle Antalya'daki görevi kendisine vermeyi uygun gördükleri halde milletvekili adayı gösterilmediği için böyle bir şifre yazı göndermesindeki ruh halinin bundan sonraki görevinde de olumsuz etki yaratacağından endişe ettiklerini eklemiştir.²⁸

Recep Peker'in yazdığı cevap yazısında, Şerafettin Bey'in milletvekilliği için başvuru yapıp yapmamasını kendisine sorduğu anlaşılmaktadır. Ankara'da cereyan eden bu konuşmada Peker, bunun için herhangi bir vaatte bulunmadığını ve buna yönelik teşvik edici bir ifade kullanmadığını belirtmiştir. Parti faaliyeti icabı olarak motivasyon amaçlı yapılan konuşmaların söz verilmiş olarak değerlendirilerek yanlış yorumlanması Peker'e göre insanı Şerafettin Bey'in mevcut durumuna düşürmektedir. Parti işlerinde görev istemenin değil verilen görevi en iyi şekilde yapmanın daha makbul olduğuna işaret eden Recep Peker, Şerafettin Bey'in şifre yazısında kullandığı kelimelere takılmadığını ancak manaları üzerinde durarak kendisinin gerekli dersleri çıkarmasını temenni etmiştir.²⁹

Şerafettin Bey'le Recep Peker arasında yapılan yazışmalar böyle bir seyir izlerken, Şerafettin Bey'in maaşının 250 liraya çıkarıldığı görülmektedir ki bu

²⁶ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5, (Şerafettin Bey tarafından Recep Peker'e gönderilen 12.02.1935 tarihli yazı), 5-6.

²⁷ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Recep Peker tarafından Şerafettin Bey'e gönderilen 14.02.1935 tarihli yazı), 1.

²⁸ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5, (Recep Peker tarafından Şerafettin Bey'e gönderilen yazı), 1.

²⁹ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5, (Recep Peker tarafından Şerafettin Bey'e gönderilen yazı), 1-2.

vesileyle Recep Peker'e teşekkür yazısı göndermiştir.³⁰ Bunların yaşandığı esnada Şerafettin Bey, 4 Eylül 1935 tarihinde İstanbul'dan Tahsin Bey imzalı ve Doğu illerinde görev yapmak ister misiniz içerikli bir telgraf almıştır.³¹ Şerafettin Bey telgrafta sadece Tahsin ismi yer aldığı ve Doğu illerinden bahsettiği için bu şahsın 3. Umumi Müfettiş Tahsin Uzer olduğu tahmininde bulunmuştur. Ertesi gün hem Tahsin Uzer'e cevap hem de durumu Parti'nin üst organlarına haber veren yazılar yazmıştır. Uzer'e verdiği cevapta, kendisine değer verilmesinden dolayı duyulandığını ancak kesin cevabını Genel Sekreter Recep Peker yurt dışından döndükten sonra vereceğini belirtmiştir.³² Şerafettin Bey aynı yazıyı telgraf örnekleriyle birlikte Genel Sekreterliğe de göndermiştir.³³ Recep Peker o günlerde yurtdışında olduğu için³⁴ olaydan hemen haberdar olamayacağını düşünerek olsa gerek Şerafettin Bey durumu bir de CHP Genel İdare Kurulu üyesi ve Sinop Milletvekili Cevdet Kerim İncedayı'ya haber vermiştir. Söz konusu telgrafta Uzer'den aldığı teklifi ve verdiği cevabı yazdıktan sonra ne yapması gerektiğini sormuştur.³⁵ Cevdet Kerim Bey 7 Eylül 1935 tarihli cevabi yazısında, Recep Peker'in 15 günden önce dönmeyeceğini belirtmiş ve "*Bana gösterilen iltifatı şükranla karşılarım. Parti başkanlarımın buyruğu altında bulunduğumun takdirini arz eylerim*" şeklinde bir cevap verilmesini önermiştir.³⁶ Yazışma trafiğinin devam ettiği günlerde Şerafettin Bey, Recep Peker'e gönderdiği bir yazıda gelişmeleri aktarmış ve nasıl hareket ettiği konusunda bilgi vermiştir. Buna ek olarak, Tahsin Uzer'le doğrudan ya da dolaylı olarak konuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadığı bilgisini paylaşmak durumunda hissetmiştir. Tahsin Bey'in kendisini tanımadığını belirten Şerafettin Bey, kadrolarını oluştururken sağdan soldan isim sorarken kendisinin de adının geçtiğini tahmin ettiğini ve bu sebeple bahsi geçen teklifi aldığını eklemiştir. Peker nasıl emir verirse ona göre hareket edeceğini de ilave etmiştir.³⁷ Recep Peker yurt dışından döndükten sonra Şerafettin Bey'e gönderdiği yazıda gelişmelerden haberdar olduğunu, Tahsin

³⁰ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından Recep Peker'e gönderilen 13.06.1935 tarihli yazı).

³¹ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe gönderilen ve telgraf suretini içeren 05.09.1935 tarihli yazı)

³² BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından Tahsin Uzer'e gönderilen telgraf suretini içeren 05.09.1935 tarihli yazı)

³³ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe gönderilen 05.09.1935 tarihli yazı)

³⁴ Recep Peker, CHP'nin 9-16 Mayıs 1935 tarihleri arasında toplanan kurultayından hemen sonra 28 Haziran 1935'te İtalya seyahatine çıkmıştır. Burada yaklaşık bir buçuk ay kalacağı belirtilmiştir. Seyahat bir inceleme amacıyla değil tedavi niyetiyle gerçekleşmiştir. Seyahatin 45 gün sürmesi beklenirken 89 gün sürmüş ve Recep Peker 25 Eylül 1935'te yurda dönmüştür. Bu bilgi için bkz. Murat Turan, "Bir Tarih Anlatısının Dönüşümü: Recep Peker'in Raporları", *Toplumsal Tarih*, sayı 326 (Şubat 2021): 53.

³⁵ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından Cevdet Kerim İncedayı'ya çekilen 05.09.1935 tarihli telgraf)

³⁶ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Cevdet Kerim İncedayı tarafından Şerafettin Bey'e gönderilen 07.09.1935 tarihli yazı)

³⁷ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından Recep Peker'e gönderilen 24.09.1935 tarihli yazı)

Uzer'in Ekim 1935'in ortasından itibaren Ankara'ya geleceğini ve kendisiyle görüşerek sonucu haber vereceğini bildirmiştir.³⁸

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Recep Peker 1935 yılı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Ankara'da düzenlenecek olan baloya Antalya İl Başkanı olarak Şerafettin Bey'i de davet etmiştir. Bu davet üzerine uygulandığını ifade eden Şerafettin Bey, Antalya'daki işlerinin yoğunluğundan dolayı baloya katılmadığını ve bu yüzden af talep ettiğini belirten yazıyı Peker'e göndermiştir.³⁹ Cumhuriyet balosuna katılmayan Şerafettin Bey yaklaşık altı ay sonra Recep Peker'e gönderdiği bir yazıda 1936 Nisan ayı içinde bir fırsat bulursa Ankara'ya gitmek için izin istemiştir. Ziyaretinin sebebi olarak da bazı işler hakkında Genel Sekreter ile görüşmeyi göstermiştir.⁴⁰ Recep Peker bu yazıya telgraf ile cevap vermiş, Mayıs ayının ilk haftasından sonra gitmesinin uygun olacağını haber vermiştir.⁴¹

Şerafettin Bey'in Antalya'da mansıp başkan olarak 2 Nisan 1934'ten itibaren bulunduğu görev süresi Başbakan İsmet İnönü tarafından yayımlanan 18.06.1936 tarihli bir beyanname ile sona ermiştir. Bu beyannameye göre bundan sonra valiler vilayetlerde parti başkanlığı görevini yürütecektir.⁴² Beyanname sonrası Antalya'daki görevi biten Şerafettin Bey, 2 Temmuz 1936 Perşembe günü şehirden ayrılmıştır.⁴³ Şerafettin Bey söz konusu tarihte Antalya'dan ayrılacağına dair bilgiyi 30 Haziran 1936 tarihli bir yazıyla Genel Sekreterliğe bildirmiş, görev devir tesliminden sonra ne yapması gerektiğiyle alakalı bir emir almadığı için İstanbul'a gideceğini yazmıştır.⁴⁴

İsmet İnönü'nün yayımladığı beyanname sonrası görevlerini kaybeden parti il başkanlarının mağduriyet durumları ortaya çıkmıştır. Bu mağduriyeti gidermek amacıyla olsa gerek Şerafettin Bey'e Cumhuriyet Halk Partisi 8.

³⁸ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Recep Peker tarafından Şerafettin Bey'e gönderilen 26.09.1935 tarihli yazı)

³⁹ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından Recep Peker'e gönderilen 31.10.1935 tarihli yazı)

⁴⁰ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından Recep Peker'e gönderilen 06.04.1936 tarihli yazı)

⁴¹ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Recep Peker tarafından Şerafettin Bey'e gönderilen 15.04.1936 tarihli telgraf)

⁴² Faysal Mayak, *Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Teşkilatının Faaliyetleri (1931-1951)* (Libra Yayınları, 2015), 353-355. Bu genelge sonrasında Parti Genel Sekreterlik görevi Dâhiliye Vekilliği görevi de üzerinde kalmakla beraber Şükrü Kaya'ya verilmiştir. Vilayetlerde ise valiler parti başkanlığı görevini de yürütme sorumluluğunu almıştır. Bu durumu Türkiye'de parti-devlet bütünleşmesi olarak değerlendiren bir çalışma için bkz. Cemil Koçak, "CHP-Devlet Kaynaşması (1936)", *Toplumsal Tarih*, sayı 118 (Ekim 2003): 74-79.

⁴³ *Antalya*, 2 Temmuz 1936, 1.

⁴⁴ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe gönderilen 30.06.1936 tarihli yazı). Şerafettin Bey bu yazısında İstanbul'da ikamet edeceği adres olarak, Fındıklı Perizat Hatun Mahallesi, Kuyu Çıkmazı No:2 bilgisini vermiştir.

Büro'da⁴⁵ yardımcı sıfatıyla bir görev verilmiştir. Kendisine yazılan 12 Ağustos 1936 tarihli yazıda, aynı tarihten itibaren ayda 250 lira maaşla bahsi geçen göreve dair Genel Sekreterliğin onayının alındığı belirtilmiştir. Büro şefi ve aynı zamanda Parti Genel Yönetim Kurulu üyesi olan Denizli milletvekili Necip Ali Küçüka ile iletişime geçmesi ve işe başlaması istenmiştir.⁴⁶ Şerafettin Bey'in görevine 12 Ağustos'ta başladığına dair 8. Büro Şefi Necip Ali Bey İstanbul'dan Genel Sekreterliğe yazı göndermiş ve görevinin tasdik edilmesi talebinde bulunmuştur.⁴⁷ Burada ilginç olan nokta Necip Ali Bey'in Şerafettin Bey'e kendi el yazısıyla ve 18 Ağustos tarihiyle bir yazı yazmasıdır. Yazı önemi icabı aynen şöyledir: "*Kardeşim Şerafettin, Mesele bitti. Ayın 12 sinden itibaren eski maaşınızla vazifeye alınıyorsunuz. Sizi tebrik ederim. Hastalığınızdan çok üzülüm. İnşallah geçirmişsinizdir. Sevgi ile gözlerinden öperim. Kardeşim.*"⁴⁸ Yazıyı ilginç kılan durum, Necip Ali Bey'in Genel Sekreterliğe 12 Ağustos'ta göreve başladığını bildirmesine rağmen Şerafettin Bey'e bu göreve alındığını 18 Ağustos'ta haber vermesidir. Muhtemelen Şerafettin Bey 12 Ağustos'ta göreve başlamamış ancak Necip Ali Bey arkadaşını korumak ve maddi kayba uğramasını engellemek amacıyla başladı yazısı göndermiştir. Diğer bir durum da yazıdan anlaşıldığı üzere o günlerde Şerafettin Bey'in hasta olduğu ve göreve 12 Ağustos'ta başlayamadığıdır.

Şerafettin Bey hakkında yapılan bu yazışmalara 21 Ağustos 1936 tarihiyle Genel Sekreterliğe gönderdiği bir yazıyla karşılık vermiştir. İlk olarak 8. Büroya yardımcı sıfatıyla görevlendirilmesinin kendisini onurlandırdığını belirtmiş arkasından da aynı tarihlerde Bayındırlık Bakanlığı tarafından Münakalat Dairesi başkan yardımcılığı görevine atandığı bilgisini vermiştir. Parti ve devlet görevleri arasında hiçbir ayırım olmadığını belirten Şerafettin Bey, kişisel yetenekleri itibarıyla devlet görevlerinde vatana daha iyi hizmet edeceğini düşünerek 8. Büro görevinden affını talep etmiştir. Devlet görevi yaparken de partisine her yönden sadık kalacağı sözünü vererek yazısını bitirmiştir.⁴⁹ Şerafettin Bey'e Parti merkez teşkilatında bir görev verilirken onun Bayındırlık Bakanlığı'nda işe başlamış olması⁵⁰ ve Parti'nin bunu sonradan öğrenmesi, o dönemde kurumların

⁴⁵ Cumhuriyet Halk Partisi Genel İdare Heyeti kendi içinde iş bölümü oluşturmak amacıyla dört ana grupta 13 ayrı büro biçiminde örgütlenmiştir. A grubunda 1, 2, 3 ve 4. Bürolar, B grubunda 5, 6, 7 ve 8. Bürolar, C grubunda 9 ve 10. Bürolar, D grubunda ise 11, 12 ve 13. Bürolar yer almıştır. Şerafettin Bey için düşünülen 8. Büro; matbuat, fırka neşriyatı, fırka programının teşrihi ve propaganda işlerinden sorumludur. Bu bilgi için bkz. Esat Öz, *Otoriterizm ve Siyaset: Türkiye'de Tek-Parti Rejimi ve Siyasal Katılma (1923-1945)* (Yetkin Yayınları, 1996), 100-101. Mehmet Kabasakal, *Türkiye'de Siyasal Parti Örgütlenmesi (1908-1960)* (Tekin Yayınları, 1991) 128.

⁴⁶ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Genel Sekreterlikten Şerafettin Bey'e gönderilen 12.08.1936 tarihli yazı)

⁴⁷ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Necip Ali Küçüka tarafından Genel Sekreterliğe yazılan 17.08.1936 tarihli yazı)

⁴⁸ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Necip Ali Küçüka tarafından Şerafettin Bey'e gönderilen 18.08.1936 tarihli el yazılı belge)

⁴⁹ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe gönderilen 21.08.1936 tarihli yazı)

⁵⁰ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (13. Bürodan Genel Sekreterliğe İstanbul'dan gönderilen 14.09.1936 tarihli yazı)

birbirinden haberdar olmadıkları ve koordineli çalışmadıkları gibi bir yorumu ortaya çıkarmaktadır.

Münakalat Dairesindeki görevine Şerafettin Bey'in 11 Temmuz 1938 tarihine kadar devam ettiği ve bu tarihten itibaren PTT Genel Müdürlüğü görevini vekâleten yürüttüğü anlaşılmaktadır. Dönemin Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya, Başbakanlık makamına gönderdiği 16 Kasım 1938 tarihli yazıda Şerafettin Bey'in vekâleten sürdürdüğü görevine aylık 125 lira maaşla atanmasını istemiştir.⁵¹ Başbakan Celal Bayar da tayin talebini 17 Kasım 1938 tarihiyle Cumhurbaşkanlığı makamına göndermiştir.⁵² Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü'ne Şerafettin Bey'in "naklen ve terfian" tayin olunduğuna dair kararname de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından 20 Kasım 1938 tarihiyle imzalanmıştır.⁵³ Şerafettin Bey'in daha düşük bir maaşla devlet kademelerinde görev almayı tercih etmesi akla bazı soruları getirmektedir. Partide kalıp 250 lira maaşla çalışmak varken bunun yarısı kadar bir ücretle görev yapmayı kabul etmesi önceki siyasi görevlerinin kendisini tatmin etmemesi ve parti işlerinden aktif olarak çekilmesi şeklinde yorumlanabilir. Az ücrete kanaat getirmesinin diğer sebebi kendisine verilen bazı vaatlerden dolayı geçici olarak kabul ettiği sonucuna götürmektedir ki 1939 seçimlerinde milletvekili seçilmesi bu görüşü destekler niteliktedir.

Şerafettin Bey sivil toplum faaliyetlerinde de yer almıştır. Malulen emekli olduğu için Ordu Maluller Birliği üyesidir ve vilayetlerdeki şubelerden gelen delegelerin katılımıyla Ankara Orduevi'nde yapılan toplantıya katılmıştır. Bu toplantıda Merkez Yönetim Kuruluna Kurmay Binbaşı İstiklal Harbi gazisi sıfatıyla seçilmiştir.⁵⁴ Şerafettin Karacan ilerleyen yıllarda Ordu Malulleri Birliği'nde görevine devam etmiş, 1941 yılında yapılan toplantıda Genel Merkez Haysiyet Divanı ve Denetleme Heyeti Başkanlığına seçilmiştir.⁵⁵ Çocuk Esirgeme Kurumu delegeleri arasında da yer alan Şerafettin Bey, 17 Haziran 1943'te saat 10.00'da kurumun genel merkez binasında yapılan olağanüstü kongreye Kars milletvekili sıfatıyla katılmıştır.⁵⁶

Şerafettin Bey, 1935 seçimlerinde aday gösterilmediği için ulaşamadığı milletvekilliği hedefine 1939 seçimlerinde ulaşmıştır. Büyük Millet Meclisi'nin 6. Dönem milletvekilliği seçiminde Kars vilayeti adayları arasında gösterilmiştir. 26 Mart 1939 Pazar günü yapılan seçim neticesinde PTT Genel Müdürü olan

⁵¹ BCA, 30-11-1-0/126-41-12 (Ali Çetinkaya tarafından Başbakanlığa gönderilen 16 Kasım 1938 tarihli yazı)

⁵² BCA, 30-11-1-0/126-41-12 (Başbakan Celal Bayar tarafından Cumhurbaşkanlığına gönderilen 17 Kasım 1938 tarihli yazı)

⁵³ BCA, 30-11-1-0/126-41-12 (Cumhurbaşkanı İsmet İnönü imzalı 20 Kasım 1938 tarihli kararname)

⁵⁴ *Akşam*, 15 Haziran 1938, 3.

⁵⁵ *Ulus*, 16 Haziran 1941, 1.

⁵⁶ *Ulus*, 17 Haziran 1943, 3.

Şerafettin Bey, Kars milletvekili olarak Meclis'e girmeyi başarmıştır.⁵⁷ Seçim sonrası toplanan Meclis'te İhtisas Encümenlerine üye seçimine geçilmiş ve Şerafettin Bey, Milli Müdafaa Encümenine seçilmiştir.⁵⁸ Cumhuriyet Halk Partisi, 1939 seçimleri sonrasında parti teşkilatlarını denetlemek amacıyla ülkeyi yirmi teftiş muntikasına ayırmıştır. Her muntıkaya bir milletvekili atanmış ve Şerafettin Bey'in teftiş muntikası Bolu olmuştur.⁵⁹ Siyasi hayatına 1943 seçimlerinde yine Kars'tan milletvekili seçilerek devam eden Şerafettin Bey,⁶⁰ bu dönemde Kastamonu bölgesi parti müfettişliği görevini icra etmiştir.⁶¹ Kars milletvekilliği için 1946 seçimlerinde de aday gösterilen Şerafettin Bey halkın oylarını alarak 8. dönemde de Meclis'e girmiştir.⁶² Yeni Meclis'te bu kez Ulaştırma Komisyonuna seçilmiştir ki,⁶³ komisyon başkanı Ali Rıza Erem olurken, Şerafettin Bey sözcü olarak görev almıştır.⁶⁴

Milletvekilliği yaptığı dönemlerde parti müfettişiyken Şerafettin Bey'in başta il ve ilçe kongreleri olmak üzere çeşitli toplantılara katıldığına şahit olunmaktadır. Nisan 1948'de yapılan CHP Kastamonu il kongresine Şerafettin Bey şehrin milletvekilleriyle birlikte katılmış, Parti'nin faaliyetlerini ve Türkiye'nin demokratik gelişimini anlatan bir konuşma yapmıştır.⁶⁵ Şerafettin Bey'in aynı yıl Kars milletvekili olarak Kars il kongresine de katıldığı görülmektedir.⁶⁶ Türkiye'de 1948 yılının Ekim ayında boşalan 13 milletvekilliği

⁵⁷ *Ulus*, 25 Mart 1939, 2 ve 8. Şerafettin Bey 1939 genel seçimlerinde 791 oy almıştır. Aldığı oyların ilçelere göre dağılımı şöyledir: Kars Merkez-117, Ardahan-89, Kağızman-57, Göle-58, Posof-74, Arpaçay-97, Çıldır-50, Sarıkamış-132, Iğdır-85, Tuzluca-32. Şerafettin Karacan'ın mazbata bilgileri için bkz. "Mazbatalar", 29 Kasım 2025 tarihinde erişildi, <https://cdn.tbmm.gov.tr/TbmmWeb/eYayin>. Şerafettin Bey'in milletvekili seçilmesinden sonra boşalan PTT Genel Müdürlüğü koltuğuna Bayındırlık Bakanlığı Haberleşme Müşaviri Nazım Turunç vekâleten atanmıştır. Bkz. *Ulus*, 28 Mart 1939, 1. *Vakit*, 29 Mart 1939, 6. Nazım Turunç'un vekâleten yürüttüğü bu göreve 7 Haziran 1939 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kara Nakliyat Dairesi Başkanı Kadri Musluoğlu atanmıştır. Bkz. *BCA*, 30-11-1-0 /131-19-22.

⁵⁸ *Akşam*, 11 Nisan 1939, 11, *Ulus*, 11 Nisan 1939, 9, *Vakit*, 11 Nisan 1939, 10.

⁵⁹ *Ulus*, 8 Temmuz 1939, 1, *Akşam*, 8 Temmuz 1939, 13.

⁶⁰ *Akşam*, 24 Şubat 1943, 5. Şerafettin Bey 1943 genel seçimlerinde 780 oy almıştır. Aldığı oyların ilçelere göre dağılımı şöyledir: Kars Merkez-128, Ardahan-92, Kağızman-54, Göle-53, Posof-70, Arpaçay-101, Çıldır-48, Sarıkamış-122, Iğdır-76, Tuzluca-36. Şerafettin Karacan'ın 28.02.1943 tarihli mazbata bilgileri için bkz. "Mazbatalar", 29 Kasım 2025 tarihinde erişildi, <https://cdn.tbmm.gov.tr/TbmmWeb/eYayin>.

⁶¹ *Ulus*, 26 Nisan 1943, 4.

⁶² *Ulus*, 19 Temmuz 1946, 4. 1946 genel seçimleri tek dereceli yapılmıştır. Bu sisteme göre o dönemde Kars'ın seçmen sayısı 142388'dir. Seçmenlerin 134777'si oy kullanmıştır. Şerafettin Bey bu oyların 132961'ini alarak üst üste üçüncü kez Kars milletvekili seçilmiştir. Aldığı oyların ilçelere göre dağılımı şöyledir: Kars Merkez-21461, Ardahan-18104, Kağızman-9548, Göle-9148, Posof-13140, Arpaçay-15755, Çıldır-8594, Sarıkamış-18344, Iğdır-12071, Tuzluca-6796. Şerafettin Karacan'ın 23.07.1946 tarihli mazbata bilgileri için bkz. "Mazbatalar", 29 Kasım 2025 tarihinde erişildi, <https://cdn.tbmm.gov.tr/TbmmWeb/eYayin>.

⁶³ *Ulus*, 12 Kasım 1946, 2.

⁶⁴ *Ulus*, 13 Kasım 1946, 2.

⁶⁵ *Ulus*, 26 Nisan 1948, 3.

⁶⁶ *Ulus*, 17 Haziran 1948, 3.

için 13 ilde ara seçim yapılmıştır. Bunun sonucunda Meclis komisyonları da yenilenmiş ve Şerafettin Bey yeniden Ulaştırma Komisyonuna seçilmiştir.⁶⁷ Bu süreçte parti müfettişliği görevine devam eden Şerafettin Bey'in teftiş bölgesinin Bursa olduğu görülmektedir. Bursa CHP İl Başkanı Cezmi Mete'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesi üzerine yeni başkan seçiminin yapıldığı toplantıya katılmıştır.⁶⁸ Bursa'daki ilçe kongrelerine de katılan Şerafettin Bey, 20 Eylül 1949 günü şehrin milletvekilleriyle beraber en uzak ilçe olan Orhaneli'ne gitmiştir.⁶⁹ Milletvekilliği ara seçimleri 1949'da yapılmış, 12 ilde açık bulunan 14 vekillik için 16 Ekim Pazar günü halk sandık başına gitmiştir. Bu ara seçimin önemi Bursa için de bir sandalyenin boş olmasıdır ve burada da seçimin yapılmasıdır. Şerafettin Bey o dönemde Bursa bölgesi müfettişi olduğu için seçim çalışmalarına aktif olarak katılmış, ilçelere ve en uzak köylere kadar giderek halkla temas kurmuştur. Aynı günlerde parti ocak ve bucak kongreleri yapıldığı için Şerafettin Bey tempolu bir süreç geçirmiştir.⁷⁰ Benzer biçimde Bursa teftiş bölgesine bağlı olan Bilecik'te de parti kongreleri yapılmış Söğüt başta olmak üzere diğer ilçe kongrelerinde Şerafettin Bey yer almıştır.⁷¹

Şerafettin Bey'in Meclis'te çok aktif bir milletvekilliği yapmadığı görülmektedir. İlk kez milletvekili seçildiği 6. Dönemde Meclis'in 19 Haziran 1939 günü oturumunda devlet memurlarının aylıkları hakkında düzenleme yapılmasına dair bir tahrir vermiştir. Emeklilerin çoğunun büyük şehirlerde toplandığından ve buralarda hayat standardının 50 liranın üstünde olmasından bahseden Şerafettin Bey, maaşlarının 75 liradan aşağı olmaması gerektiğini belirtmiştir. Bu tahrir yapılan oylama sonucunda kabul edilmemiştir.⁷² Şerafettin Karacan, 23 Kasım 1986 günü vefat etmiştir.⁷³

Şerafettin Bey'in CHP Antalya İl Başkanlığı Dönemindeki Faaliyetleri (1934-1936)

Şerafettin Bey, Antalya'da görev yaptığı zaman zarfında şehrin sportif ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak icraatlar yapmıştır. Parti vilayet idare heyeti olarak Antalya ve çevresi için nitelikli bir gazete çıkarılması konusu gündeme getirilmiştir. Başta haftalık yayımlanacak gazetenin sonrasında günlüğe çevrilmesi düşünülmüştür. Bu amaçla şehrin ileri gelenleri ve Halkevi üyeleri 31 Temmuz 1934 akşamı bir araya gelerek toplantı yapmışlardır. Antalya milletvekili Rasih Kaplan'ın da hazır bulunduğu toplantıda Şerafettin Bey bir konuşma yapmış, gazeteye duyulan ihtiyaçtan, sosyal hayatta oynadığı rolden ve faydalarından bahsederek konuyu müzakereye koymuştur. Fikir herkesten onay

⁶⁷ *Ulus*, 6 Kasım 1948, 4.

⁶⁸ *Ulus*, 18 Şubat 1949, 3.

⁶⁹ *Ulus*, 21 Eylül 1949, 2.

⁷⁰ *Ulus*, 12 Ekim 1949, 6, *Ulus*, 18 Kasım 1949, 3.

⁷¹ *Ulus*, 17 Aralık 1949, 6.

⁷² *TBMM Zabıt Ceridesi*, Devre 6, Cilt 3, Birinci İçtima, 19 Haziran 1939, 250.

⁷³ Sinan Civelek, "İsmet İnönü Dönemi Kars Milletvekilleri (1938-1950)" (Yüksek Lisans Tezi: Kafkas Üniversitesi, 2013), 80-81. *TBMM Albümü 1920-2010*, cilt 1 (TBMM Yayınları, 2010), 334.

alınca bir yazı heyeti oluşturulmuş ve gazetenin adının "Türk Akdeniz" olmasına karar verilmiştir.⁷⁴

Antalya'da 1934 belediye seçimleri öncesi Parti yönetimi tarafından İstiklal Okulu'nun bahçesinde danslı bir çay gecesi düzenlenmiştir. Başta vali ve eşi olmak üzere şehrin ileri gelenleri bu geceye katılmıştır. Şerafettin Bey gecede bir konuşma yaparak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yenilikçi icraatlarına ve medeni hayata ulaşmak için attığı adımlara değinmiştir. Partinin kadınlardan beklediği hizmetlerden bahsederek, çalışmalarına aktif biçimde katılmalarını, belediye seçimleriyle yakından ilgilenmelerini istemiş, peçe ve çarşaf zihniyetini silip modern giyim tarzına geçiş konusunda üzerlerine düşen görevi yerine getirmelerini talep etmiştir.⁷⁵

Şerafettin Bey'in Antalya'da tartışma yaratan icraatlarından biri 10 Ekim 1934'te yapılan belediye seçimleri sonrası başkanlık oylamasında 21 oyun kendisine çıkmasını sağlayarak bu göreve gelmesi olmuştur.⁷⁶ Bu durum sonrası *Antalya* gazetesinden teşekkür mesajı yayınlayan Şerafettin Bey, tebrik için gelen herkese iade-i ziyaret yapamayacağından gazete vasıtasıyla şükranlarını sunmuştur.⁷⁷ Şerafettin Bey'in Antalya belediye başkanlığı macerası çok kısa sürmüş ve bu görevden istifa etmek durumunda kalmıştır. Bu gelişme üzerine Belediye Meclisi olağanüstü toplanarak eski İktisat Müdürü Lütfü Bey'i başkanlığa seçmiştir.⁷⁸ Şerafettin Bey'in 3 Kasım 1934 Cumartesi günü "vaki olan davet üzerine" Ankara'ya gittiği anlaşılmaktadır.⁷⁹ Ankara'da on gün müddetle kalan Şerafettin Bey, 19 Kasım 1934 Pazartesi günü şehre dönmüştür.⁸⁰ Bu dönemde Soyadı Kanunu çerçevesinde Şerafettin Bey'in Karacan soyadını aldığı *Antalya* gazetesindeki bir haberden anlaşılmaktadır.⁸¹

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi sonrasında, Antalya Parti yönetimi çalışmalarına hız vermiş, 19 Aralık 1934 Çarşamba günü Halkevi'nde yapılan toplantıda Şerafettin Bey konuyla alakalı bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmada her yenilikte Antalya'nın birinciliği aldığından, kadın kıyafeti konusunda da öncülük etmesi gerektiğinden söz etmiş, o günkü anlayışla peçe ve çarşafın anlamından bahsetmiştir.⁸² Şerafettin Bey, 1935 yılında Antalya'nın düşman işgalinden kurtuluşunu her yıl 5 Temmuz'da kutlamak amacıyla Genel Sekreterlik ile yazışmalar yapmış, Atatürk'ün ve İsmet İnönü'nün sıcağın bakmaması yüzünden bu girişimi sonuçsuz kalmıştır.⁸³

⁷⁴ "Yeni Bir Gazete Çıkıyor", *Antalya*, 2 Ağustos 1934, 1.

⁷⁵ "Fırkamızın Çay Gecesi", *Antalya*, 20 Eylül 1934, 1.

⁷⁶ "Reislik Seçimi", *Antalya*, 11 Ekim 1934, 1.

⁷⁷ "Aleni Teşekkür", *Antalya*, 18 Ekim 1934, 1.

⁷⁸ "Belediye Reislikleri", *Antalya*, 29 Ekim 1934, 3.

⁷⁹ "Şerafettin B.", *Antalya*, 8 Kasım 1934, 2.

⁸⁰ "Fırka Reisi", *Antalya*, 22 Kasım 1934, 1.

⁸¹ "Bay Şeref", *Antalya*, 13 Aralık 1934, 1.

⁸² "Halkevinde Dün Akşamki Toplantı", *Antalya*, 20 Aralık 1934, 1.

⁸³ Bu konuyla ilgili detaylı bir çalışma için bkz. Faysal Mayak, "Atatürk'ün Kurtuluş Günü Kutlamasına İzin Vermediği Şehir: Antalya", *Toplumsal Tarih*, sayı 191 (Kasım 2009): 90-92.

Şerafettin Bey, CHP Antalya İl Başkanlığı yaptığı dönemde yönetim olarak Vilayet Umumi Meclisi seçimini yapmak için yoklama icrasına karar vermiş ve talimatname uyarınca bir hazırlık listesi oluşturmuştur. Bütün isteklilerin talebini almak ve her kesimi memnun edebilmek amacıyla da liste uzun tutulmuştur. Şerafettin Bey kendi adını listeye yazdırmadığı detayını vermiştir. Vilayet Meclisinin 21 üyeden oluşması ve bunların en az dördünün kadın olması gerekirken bu görevi yapabilecek vasıfta kadın bulma konusunda zorluk çekilmiştir. İl parti yönetimi bu soruna çözüm olması amacıyla, Şerafettin Bey'in önceki görev yerleri olan Kars ve Samsun'da olduğu gibi Antalya'da da sosyal faaliyetlere aktif olarak katılan⁸⁴ ve lise mezunu olan eşini listeye almak istemişlerdir. Şerafettin Bey bu ısrarlı talebe de hayır cevabı vererek eşinin adını listeye koydurmamıştır.⁸⁵

Vilayet Meclisi üye listesini yine talimatname gereği incelemesi için Valiye veren Şerafettin Bey bu kez de eşinin adının listeye yazılması konusunda Valinin ısrarıyla karşılaşmıştır. Bu ısrarları da reddetmesine rağmen nihayetinde eşinin listeye konmasına engel olamadığı bilgisini vermiştir. Listeye girmenin kesin olarak seçilmek anlamına gelmediğini belirten Şerafettin Bey, durumu bir de Recep Peker'e danışmak istemiş ve 8 Şubat'tan önce cevap verilmesini istemiştir.⁸⁶ Recep Peker, Şerafettin Bey'in gönderdiği bu yazıya verdiği şifre cevapta, kadınların ilk defa Büyük Millet Meclisi'ne seçilecekleri dönemde bu işleri başkalarına bırakmanın doğru olacağı karşılığını vermiştir.⁸⁷ Şerafettin Bey'in bu yazısında eşinden bahsetmesi, onun sosyal hayatta aktif ve lise mezunu olduğu detayını vermesi aslında 1935 genel seçimlerine kadın adayların katılacağını bildiği için üstü kapalı olarak eşini milletvekilliği adaylığı için tavsiye ettiğini göstermektedir. Antalya'dan da bir kadın milletvekili seçileceği için Şerafettin Bey'in 8 Şubat tarihinden önce haber verilmesini istemesinin nedeni de genel seçimlerin bu tarihte yapılacağı olmasıdır.

Antalya Parti yönetiminde bulunduğu dönemde 1935 genel seçimlerinde milletvekili adayı gösterilmediği için sitem dolu bir yazıyı Genel Sekreter Recep Peker'e göndermiş ve karşılığında sert bir yanıt almış olan Şerafettin Bey, bunun için duyduğu pişmanlığın etkisiyle hem kendisini affettirmek hem de Antalya'daki parti faaliyetleri hakkında bilgi vermek amacıyla yeni bir yazı yazmıştır. Bu yazıda Şerafettin Bey'in ilk temas ettiği nokta, ara sıra Recep Peker'e gönderdiği özel mektuplardan dolayı cüretinin bağışlanması olmuştur. Bunun bir

⁸⁴ Şerafettin Bey'in eşinin adı Adile'dir ve Antalya'da Çocuk Esirgeme Kurumu'nda görev almıştır. 1 Şubat 1935 günü Antalya Halkevi'nde Çocuk Esirgeme Kurumu'nun senelik kurultayı yapılmış ve Adile Hanım idare heyetine seçilmiştir. Bunlar da kendi aralarında yaptıkları toplantıda Adile Hanım'ı ikinci başkanlığa seçmişlerdir. Bkz. "Çocuk Esirgeme Kurumu Senelik Kurultayı", *Antalya*, 7 Şubat 1935, 2-3.

⁸⁵ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe yazılan 29.01.1935 tarihli yazı)

⁸⁶ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe yazılan 29.01.1935 tarihli yazı)

⁸⁷ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Recep Peker tarafından Şerafettin Bey'e gönderilen 05.02.1935 tarihli yazı)

hadsizlik olarak görülmesini istemeyerek, neden özel mektup gönderdiğini açıklamaya koyulmuştur. Bunu iki sebebe dayandıran Şerafettin Bey, ilk olarak bu şekilde düşüncelerini daha rahat ve serbest ifade ettiğini, ikinci olarak da bazı yazıların sadece Recep Peker'in mahremiyetinde kalmasını arzu ettiğini belirtmiştir.⁸⁸

Şerafettin Bey yazısının ilerleyen satırlarında Parti görevlerinde hangi prensiplerle ve karakter özellikleriyle çalıştığı detaylarına girmiştir. Yazı, söz ve eylemlerinde en önemli özelliğinin samimiyet olduğunu dile getirerek bu huyuna güvenilmesini Recep Peker'den istemiştir. Parti çalışmalarında gerçekleri gizlemenin hatalı olduğuna işaret ederek bunlar gizlenirse doğru tedbirlerin alınamayacağını eklemiş görevleri esnasında buna dikkat ettiğini vurgulamıştır. Doğru sözlü olmanın yanında doğru görüşlü olmanın da önemli olduğunu yazan Şerafettin Bey, bu özelliğın de kendisinde bulunduğunu, kendisi için büyük ve meçhul bir şehir olan Antalya'da partinin kötü durumunu birkaç günde anladığını ifade etmiştir.⁸⁹

Bir yıla yakın süredir Antalya'da bulunduğunu ve bu zaman zarfında şehrin parti yapısına detaylı vakıf olduğunu belirterek icraatlarına güvenilmesi gerektiği mesajını vermiştir. Bu bağlamda Antalya'nın Hükümetin hem iç hem de dış politikada güven duyabileceği bir şehir olduğunun altını çizmiştir. Antalya'da mürteçilik ve Hükümet esaslarına muhalefet olmadığı gibi İtalyan severlik olmadığını da eklemiştir. Şehirde yaşayan Teke Türklerinin, ülkenin diğer bölgelerinde yaşayan soydaşları gibi Ankara'ya, inkılaplara, Atatürk'e, Parti'ye ve parti büyüklerine bağlı olduklarını aktarmıştır. Antalya'da mühim sosyal kavgaların olmadığını da dile getiren Şerafettin Bey, sermaye tahakkümüne karşı yapılan şikâyetin sadece buraya özgü olmadığı, ülkenin genel sorunu olduğu yorumunu yapmıştır.⁹⁰

Şerafettin Bey, Antalya'da hükümet ve parti memurlarının ve bu iki kuvvetten başka bir kuvvet görmek istemeyen aydın insanların tahammül edemedikleri tek şeyin, Antalyalıların taraftar ve düşman olarak iki gözlükle görülmesi olduğunu belirtmiştir. Bu yanlış görme hatasından vazgeçildiği zaman Antalya'nın her konuda ülkenin en eşsiz parçası olacağı iddiasında bulunmuştur. Son zamanlarda Antalya'da bu konuda bir sakinliğin sürdüğüne dikkat çeken Şerafettin Bey, bu fırtına bulutlarının dağılmasında kendisinin parti başkanlığına gelmesinin ve yönetiminin tarafsız davranmasının etkisi olduğunu ileri sürmüştür. Bunun etkisiyle ülke çapında en sakin yerin Antalya olduğunu tekrarlamıştır. Şehrin üzerinde kara bulutların yeniden oluşmamasını temenni eden Şerafettin Bey, bu açıklamalarıyla Recep Peker'in Antalya ile ilgili endişelerini biraz olsun dindirmeye çalıştığını yazmıştır.⁹¹

⁸⁸ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından Recep Peker'e gönderilen 27.03.1935 tarihli yazı), 1.

⁸⁹ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından Recep Peker'e gönderilen yazı), 1-2.

⁹⁰ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından Recep Peker'e gönderilen yazı), 2.

⁹¹ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından Recep Peker'e gönderilen yazı), 2-3.

Antalya parti işlerinde aksaklıkların yaşandığı dönemde bölge müfettişi Adnan Menderes rutin teftiş işlerini gerçekleştirmek için şehre gelmiştir. Menderes'in teftiş raporunda Şerafettin Bey'in icraatları ve kişilik özellikleri hakkında önemli bilgiler almıştır. Nezih, temiz ve dürüst olarak tarif edilen Şerafettin Bey, görev ve yetkilerine müdahale ettirmeyi sevmediği gibi genişletmeye meyilli bir yönetici olarak tanımlanmıştır. Rasih Kaplan gibi nüfuzlu biri Antalya'da olmasaydı Şerafettin Karacan çok başarılı olurdu yorumunu yapan Menderes, parti işlerinde çok başarılı icraatları olduğundan bahsetmiştir. Yolsuzluk ve istisamlara son vermiş, üye sayısını çoğaltmış, evrak ve hesap işlerini düzene sokmuştur.⁹²

Antalya'daki görevi devam ederken Şerafettin Bey'in Recep Peker'le olan yazışmasında şehirdeki işleri yoluna koymak amacıyla 9 Mayıs 1935'te yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi büyük kongresine katılmayacağını haber vermiştir. Antalya'dan kongreye katılacak üyelerin yol masrafı için gönderilen 390 lirayı aldıklarını bildirdikten sonra Şerafettin Bey'in Peker'in sağlık durumuyla ilgili duyduğu endişeyi dile getirdiği görülmektedir. Bir zamandan beri Genel Sekreterlikten gelen yazılarda Peker'in imzasını görmediği için meraklanan Şerafettin Bey son yazısında onun imzasını görünce çok sevindiğini belirtmiştir.⁹³

Kongre konusunda Ankara'ya gidecek üyeler arasında ilk başta kendi adının da yazıldığını ifade eden Şerafettin Bey, bir önceki büyük kongrenin Kars'ta görev yaptığı esnada gerçekleştiğini ancak Kars vilayet kongresinin kendisini temsilci olarak seçmeye lüzum görmemesinden dolayı katılmadığı detayını vermiştir. Antalya'daki iş yoğunluğundan ötürü bu günlerde şehirden ayrılmasının mümkün olmadığını dile getiren Şerafettin Bey, göreve başladığı andan itibaren sürekli seçimlerle meşgul olduğunu, bu yüzden de yapılması gereken normal işleri ihmal ettiklerini yazmıştır. Parti teşkilatının durumunu sağlamlaştırmak ve sağlıklı çalışmasını sağlamak, kültür, spor ve esnaf faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla harekete geçtiğini belirten Şerafettin Bey ara vermeden bu işleri bitirmek istediğini ve kongreye katılmayacağını anlatmıştır. Şerafettin Bey'in diğer bir katılmama gerekçesi de Antalya'da yaz mevsiminin etkisini göstermesidir zira havaların ısınmasıyla beraber şehirde çalışmalar gevşemektedir. Şerafettin Bey, affını dileyerek yerine yedeklerden birinin gönderilmesine izin verilmesini istemiştir.⁹⁴ Şerafettin Bey'in bu isteğine gelen cevapta kararının isabetli olduğu belirtilmiş, yerine de yedekler içinde en fazla oy alanın gönderilmesi ve en kısa sürede adının kendilerine bildirilmesi istenmiştir.⁹⁵

⁹² Adnan Menderes'in teftiş raporu için bkz. Faysal Mayak, "Adnan Menderes'in Teftiş Raporuna Göre Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Örgütünün Çalışmaları (1935)", *Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi* VI, sayı 15 (2007): 199.

⁹³ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından Recep Peker'e gönderilen 15.04.1935 tarihli yazı), 1.

⁹⁴ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından Recep Peker'e gönderilen yazı), 2-3.

⁹⁵ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Genel Sekreterlikten Şerafettin Bey'e gönderilen 23.04.1935 tarihli telyazı). Şerafettin Bey gelen bu emir üzerine ertesi gün Genel Sekreterliğe kongreye kimlerin katılacağını isimlerini göndermiştir. Gönderilen telgrafta, yedekler içinde en çok oyu alan

Antalya İl Başkanlığı yaptığı dönemde Şerafettin Bey'in otoritesini partililere ve çevresine kabul ettirmek amacıyla yaptığı bazı girişimler şikâyetlere yol açmıştır. Buna örnek olacak bir gelişme, 1935 yılının Temmuz ayında Antalya Ticaret Odası Başkanı Osman (Yerebakan)'ın Genel Sekreterliğe şikâyet yazısı yazmasıdır. Olay Şerafettin Bey'in Osman Bey'e gönderdiği bir yazı ile başlamış, yazının içeriğinden rahatsız olup şikâyet etmesiyle büyümüştür. Osman Bey hem Şerafettin Bey'in yazısını hem de kendisinin buna yazdığı cevabi yazıyı Genel Sekreterliğe göndererek haklılığını belgelemek istemiştir.

Şerafettin Bey bahsi geçen yazısında, partili arkadaşların ara sıra parti binasına uğramalarının partiye bağlılığın en önemli nişanelerinden biri olduğunu, hele ki partinin çalışmalarıyla, il ve ilçe yönetimine, ticaret odasına veya borsa kurullarına üye ve başkan seçilmiş kimselerin zaman zaman parti binasına gitmelerinin şükran borcu olduğunu eklemiştir. Şerafettin Bey bundan sonra parti tarafından kendilerine bahsi geçen kurullarda görev verilmiş kimselerin, en azından on beş günde bir parti binasını ziyaret etmelerini dilemiştir. Bu ziyaretlerin mesai saatleri içinde yapılması ve parti başkanının da bizzat görülmesini ayrıca talep etmiştir. Şayet o esnada başkan partide yoksa ya bir kart bırakılmasını ya da sekreterdeki ziyaret defterine isim yazdırılmasını istemiştir. Bu ziyaret meselesinin özel olarak ele alınacağını belirten Şerafettin Bey, bunun takip edileceğini, ihmal edilmesi halinde bunların not edileceğini ve sonraki seçimlerde bu notların göz önünde tutulacağını yazmıştır.⁹⁶

Şerafettin Bey'in tehdit içeren bu yazısına cevap veren Osman Bey sert bir dil kullanmıştır. Hiçbir maddi menfaat beklemeden parti faaliyetlerine katıldığını ve en eski üyelerden biri olduğunu hatırlatarak yazısına başlayan Osman Bey, partiyi ziyaret etmek mecburiyetinde bırakılmalarını ve başkan yoksa adlarını deftere yazdırmalarını hayretle karşılamış, gitmemeleri halinde de bir öğretmenin ödevini yapmayan öğrenciye kötü not vermesi gibi aday gösterilmeme tehdidine üzüntü duyduğunu eklemiştir. Şerafettin Bey'in bu yaklaşımını yeni rejimin icaplarına aykırı bulan Osman Bey, parti üyelerinin verdiği görevi liyakatsizliği yüzünden başaramazsa ve sonraki seçimlerde üyeler onu yeniden seçmezse daha uygun olanı beraberce seçeceklerini belirterek tehditten korkmadığını göstermiştir. Bu hareketi "acıtıcı ve soğutucu" olarak değerlendiren Osman Bey,

Korkuteli parti başkanı Mustafa'nın ve Samsun Sıtma Mücadele Başkanlığına nakledilen Dr. Seyfi Okan'ın yerine de ikinci yedek Alanya üyelerinden Mehmet Ali'nin gideceği haber verilmiştir. Masraf için gönderilen 390 liranın bankada olduğu da bildirilmiştir. Telgraf için bkz. BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe gönderilen 24.04.1935 tarihli yazı). Şerafettin Bey ve Dr. Seyfi Okan'ın dışında büyük kongreye katılması için seçilen üçüncü kişi Ahmet Şevki Bey'dir. Bilgi için bkz. "Cumhuriyet Halk Fırkası Vilayet Kongresi", *Antalya*, 17 Ocak 1935, 1.

⁹⁶ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Antalya Ticaret Odası Başkanı Osman tarafından Şerafettin Bey'in yazısı olarak Genel Sekreterliğe gönderilen tarihsiz evrak)

bunun bağılılığı kuvvetlendirmek bir yana zarar verici olduğu üzerinde durmuştur.⁹⁷

Osman Bey bu yazıların suretlerini Genel Sekreterliğe göndererek Şerafettin Bey'in partiyi yönetme biçiminden duyduğu rahatsızlığı aktarmıştır. Öncelikle nizamnameye aykırı hareket ettiğinden ve keyfi kararlar aldığından bahsetmiş, parti üyelerinin çalışma arzularını zaafa uğrattığından yakınmıştır. Üstelik Şerafettin Bey'in bundan özel bir zevk aldığı iddia eden Osman Bey, belediye, ticaret odası, vilayet umumi meclisi üyelerine de kendisine gönderilen tarzda mektuplar yazdığını bildirmiştir. Şerafettin Bey'in söz konusu davranışını eski devrin mektep hocalarının ve saray adamlarının davranışlarına benzeterek bu şikâyeti yapmayı partisinin menfaatine uygun bulduğunu yazmıştır.⁹⁸

Şerafettin Bey'in Parti Müfettişliği ve Teftiş Raporlarına Yansıyan Olaylar

Şerafettin Bey, milletvekili seçildikten sonra parti teşkilatını teftişle görevlendirilen isimlerden biri olmuştur. Bu teftişleri yapmadan önce izleyeceği yola dair planlar yapması, titiz bir rapor hazırlaması ve tespit ettiği sorunları Genel Sekreterliğe bildirmesi onun çalışma yöntemlerini ve işine duyduğu saygıyı göstermesi açısından önemlidir. Milletvekili seçilmeden önce Halkevleri müfettişliği yapmış olan Şerafettin Karacan'ın bu görevde edindiği tecrübesini teşkilat teftişlerine yansıttığı da rapordan anlaşılmaktadır.

Kars milletvekili seçildikten sonra Bolu bölgesi müfettişi olarak Bolu ve Zonguldak parti teşkilatlarını teftişle görevlendirilen Şerafettin Bey, nasıl bir planla hareket edeceğini Genel Sekreterliğe gönderdiği 12 Ağustos 1939 tarihli bir yazıyla bildirmiştir. Bu planda ilk temas ettiği nokta her iki şehrin de dağlık ve ormanlık olduğu ve birbiriyle benzerlik gösterdiğidir. Yaz mevsiminin teftiş için müsait olduğunu, kışın ise sahillerde ve nispeten Düzce'de havanın yumuşak olduğunu yazan Şerafettin Bey, fırtınaların kışın deniz seyahatini zorlaştırdığından bahsetmiştir. İç bölgelerde kış mevsiminin sert geçtiğini, karın zaman zaman yolları kapatarak ulaşımı olanaksız kıldığını eklemiştir.⁹⁹

Teftiş bölgesindeki yol ve nakil vasıtalarının Zonguldak'ta Bolu'ya oranla daha müsait olduğu, Bartın hariç Zonguldak'ın ilçelerinde güzel yollar bulunduğu, Bolu'daysa Göynük yolunun düzleştirildiği ve Akçakoca yolunun tamirine ihtiyaç duyulduğu planda yazılmıştır. Şerafettin Bey şehirlerin bu özelliklerini göz önünde tutarak, sahil şeridinin uzunluğu ile yol ve nakil araçlarının uygunluğu nedeniyle Zonguldak'ın teftişini kış aylarında, Bolu'nunkini de bahar mevsiminde yapacağını haber vermiştir. Sorumluluk

⁹⁷ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Antalya Ticaret Odası Başkanı Osman tarafından Şerafettin Bey'e gönderilen 17.07.1935 tarihli yazı)

⁹⁸ BCA, 490-1-0-0/387-1637-5 (Antalya Ticaret Odası Başkanı Osman tarafından Genel Sekreterliğe gönderilen 17.07.1935 tarihli yazı)

⁹⁹ BCA, 490-1-0-0/628-66-1 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe gönderilen 12.08.1939 tarihli yazı), 1.

bölgesini yılda iki defa teftiş etme zorunluluğu bulunan Şerafettin Bey bununla ilgili hazırladığı takvimi Genel Sekreterliğe sunmuştur.¹⁰⁰

Hazırladığı bu planın uygulama safhasında değişikliğe uğramasının mümkün olduğunu hatırlatan Şerafettin Bey, ilk teftişini gerçekleştirdikten sonra edineceği tecrübeler ışığında ilçelerin sırasında ve zamanında yenilemeye gideceğini yazısına eklemiştir.¹⁰¹ Şerafettin Bey, teftiş muntikasında çeşitli olaylar hakkında raporlar hazırlayarak Genel Sekreterliğe göndermiştir. Önceki yıllarda Halkevleri müfettişliği de yaptığı için teftiş çalışmalarında Şerafettin Bey'in tecrübeli olduğu anlaşılmaktadır.

Şerafettin Bey, Bolu bölgesi teftiş görevini yürütürken, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı hakkında Bolu Vilayet İdare Heyeti tarafından Genel Sekreterliğe 5 Aralık 1939 tarihli bir şikâyet yazısı gönderilmiştir. Genel Sekreterlik de söz konusu şikâyetin doğruluğunu incelemesi için Şerafettin Bey'i görevlendirmiştir. Şikâyetler arasında Düzce Başsavcısı Zeki Bilgin'in gece gündüz sarhoş olduğu, köylü ile çok fazla samimi olduğu için onlarla rakı eğlencelerine katıldığı onlarla yakınlık kurarak gayri kanuni işlere tevessül ettiği yer almıştır. Bunlara ek olarak Başsavcının kumara düşkün olduğu ifade edilmiş, bu hallerinden ötürü Düzce adliyesi çalışanlarının ve hükümetin adını yere düşürdüğü ileri sürülmüştür.¹⁰²

Başsavcı hakkındaki en çarpıcı iddia ise kan davası güden bir katilin genç bir köylüyü pusu kurarak tabancayla altı kurşun sıkarak öldürdüğü ve fail yakalanmışken yakınlarının hemen devreye girerek Başsavcıya gittikleri, onun da sorgu hâkimine baskı yaparak katili kurtarmaya çalıştığıdır. Bu olay sebebiyle Düzce parti ilçe yönetimi Zeki Bilgin'in uzaklaştırılmasını talep etmiştir. Şerafettin Bey, rutin Düzce teftişi esnasında benzer şikâyetleri öğrenince Zeki Bilgin'i tetkike başlamışken, Genel Sekreterlikten bu yazı gelince, Bolu'dan Zonguldak'a geçerken bir daha Düzce'ye uğramış ve bir müddet burada kalarak durumu meslektaşlarıyla görüşmüştür.¹⁰³

Şerafettin Bey'in yaptığı inceleme sonucunda Zeki Bilgin'in içki ve kumara düşkünlüğünün doğru olduğu anlaşılmıştır. Şerafettin Bey, Zeki Bilgin'in bulunduğu ortama dikkat etmeden böyle davranışlara girmesinin yanlışlığını vurgulamış, Cumhuriyeti temsil eden bir şahsın arkadaş ve mekân konusunda daha seçici olması gerektiğine dikkat çekmiştir. Buna karşın Zeki Bilgin'in dürüstlüğü ve maddi çıkar karşılığında görevini kötüye kullandığı yönündeki iddiaların asılsız olduğuna, Düzce'deki meslektaşlarıyla yaptığı konuşmalar sonucunda kanaat getirmiştir. Şerafettin Bey, bahsi geçen sorgu hâkimine, Başsavcının cinayet olayı üzerine kendisine baskı yapıp yapmadığını özel bir sohbette sormuş ve kesin biçimde hayır cevabı almıştır. Üstelik cinayeti işleyen katilin Düzce hapishanesinde tutulduğunu öğrenmiştir. Bu konuda kesin bir

¹⁰⁰ BCA, 490-1-0-0/628-66-1(Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe gönderilen yazı), 1-2.

¹⁰¹ BCA, 490-1-0-0/628-66-1(Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe gönderilen yazı), 3.

¹⁰² BCA, 490-1-0-0/628-66-1 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe gönderilen 10.01.1940 tarihli yazı), 1.

¹⁰³ BCA, 490-1-0-0/628-66-1 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe gönderilen yazı), 1.

karar vermek için yargılamanın bitmesinin beklenmesi ve Başsavcının talep ve iddialarını ne olacağının görülmesi gerektiğini eklemiştir.¹⁰⁴

Şerafettin Bey teftiş bölgesi olan şehirlerdeki Halkevlerinin faaliyet durumlarına yönelik de bir teftiş gerçekleştirmiş ve izlenimlerini Genel Sekreterliğe göndermiştir. Bu teftişler sonucunda Halkevlerinin durumunun iyi olmadığını, hemen hiçbir Halkevinin ideal bir çalışma heyecanı içinde bulunmadığını “acı duyarak” itiraf etmiştir. Neredeyse teftiş ettiği il merkezi olsun ilçeler olsun, bütün Halkevlerinin az çok yapılabilecek en kolay işleri alıp bunlardan yarım yamalak bir şeyler çıkarmaya çalıştıklarından bahsetmiştir. Planlı çalışmalarla randıman verecek konulardan uzak kaldığından yakınan Şerafettin Bey, öğretmen sayısının yeterli olduğu yerlerde dahi halkı bilgi ve sanat konusunda aydınlatacak çalışmaların yapılmadığını itiraf etmiştir.¹⁰⁵

Halkevlerinde dil, edebiyat ve tarih konularında hiçbir şey yapılmadığını belirterek, hemen hemen birbirinin benzeri olan faaliyetlerden bahsetmiştir. Ar (sanat) şubelerinin güzel sanatlardan sadece müzikle ilgilendiklerini, bu alanda da yaptıkları tek şeyin yarım yamalak bir bando kurmak olduğunu aktarmıştır. Şerafettin Bey, bando üyelerinin amatör olduklarını, başlarında bir öğretmen bulunmadığı için kendilerini geliştiremediklerini belirtmiş, sadece törenlerde ezberledikleri birkaç kolay marşı bozuk düzen çaldıklarını ilave etmiştir.¹⁰⁶ Temsil şubelerinde durum iç açıcı değildir. Özellikle bazı yerlerde kadın öğretmenler temsillerle ilgilenmedikleri için kadın rolleri oynayacak kimse bulunamadığından ya kadınsız piyesler tercih edilmiş ya da kadın rolleri erkeklere oynatılmıştır. Bu sebepten dolayı bazı Halkevlerinde yılda sadece bir iki temsil verilebilmiştir.¹⁰⁷

Teftiş bölgesindeki Halkevlerinin spor ve sosyal yardım şubelerine de değinen Şerafettin Bey, bu şubelerin kendilerini birer spor kulübü veya hayır kurumu sandıklarını ve ona göre hareket ettiklerini yazmıştır. Spor şubelerinin eğer bölgede spor kulübü varsa aynı oyunculardan oluştuğuna ve Halkevi kaynaklarını ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıklarına şayet kulüp yoksa şubenin kulüp gibi hareket ettiğine dikkat çekmiştir. Sosyal yardım şubelerinin de Çocuk Esirgeme ve Kızılay’ın şubeleri gibi çalıştıklarına işaret eden Şerafettin Bey, ellerine geçen paraları adı geçen kurumlar gibi kimsesiz okul çocuklarına defter ve kalem almaya ya da fakir hastaların reçetelerini yaptırmaya harcadıklarını belirtmiştir.¹⁰⁸

Spor ve sosyal yardım şubelerinin görevlerinin tam anlamıyla idrakinde olmadıklarından yakınan Şerafettin Bey, ilk şubenin görevinin genç yaşlı demeden insanları spor yapmaya teşvik etmek olduğunu, ikinci şubenin de

¹⁰⁴ BCA, 490-1-0-0/628-66-1 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe gönderilen yazı), 1-2.

¹⁰⁵ BCA, 490-1-0-0/628-66-1 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe gönderilen 07.01.1940 tarihli yazı), 1.

¹⁰⁶ BCA, 490-1-0-0/628-66-1 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe gönderilen yazı), 1-2.

¹⁰⁷ BCA, 490-1-0-0/628-66-1 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe gönderilen yazı), 2.

¹⁰⁸ BCA, 490-1-0-0/628-66-1 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe gönderilen yazı), 2.

insanlara sosyal yardımlaşma ruhu kazandırarak hayır kurumlarına üye olmaya özendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu sayede felaketzedelerin yardımına daha bilinçli olarak koşacaklarını eklemiştir. Şerafettin Bey teftiş ettiği bazı spor ve sosyal yardım şubelerinin ise hiçbir faaliyete girişmeme sebebi olarak paralarının olmamasını bahane gösterdiklerinden bahsetmiştir.¹⁰⁹

Köycülük şubelerinin en önemli aktivitelerinin hava almak maksadıyla birkaç köyü ziyaret etmek olduğu Şerafettin Bey'in yazısından anlaşılmaktadır. Müze ve sergi şubelerinin ise birçoğunda açılmadığı bilgisini vermiştir. Kitapsaray ve yayın şubeleri Halkevlerinde özellikle açılması istenen şubeler olmasına rağmen çoğu Halkevinde açılmamıştır. Şerafettin Bey her Halkevinde birer kitaplık ve kitapların bulunduğunu fakat bunları okurlara verip takibini yapacak memur olmadığı için atıl kaldığını dile getirmiştir. Gazete ve mecmuaların parasız olanlardan tercih edildiği nadiren parayla yayın alanlarına bir iki İstanbul gazetesini seçtikleri görülmektedir.¹¹⁰

Şerafettin Bey Halkevlerinin birçoğunun Halkodaları kadar ancak faaliyet gösterebildiği hatta bazılarının onlar kadar çalışmadıkları tespitini yaptıktan sonra bunun nedenlerini açıklamaya koyulmuştur. Ona göre, bina ve para sorunu söz konusu değildir zira yeterli miktarda ödenek Halkevlerine gönderilmiştir. Başlıca sebep ise yetişmiş insan azlığıdır. Çoğu ilçe merkezinde öğretmenlerden ve memurlardan başka tahsilli kimse yoktur. Yüksek tahsil ve lise tahsili şöyle dursun ortaokul mezunu mumla aranacak kadar azdır. Mevcut Halkevi yapısının iller ve ilçeler arasındaki yarıştan ortaya çıktığı görüşünü savunan Şerafettin Bey, diğer il veya ilçede Halkevi açıldığını gören yöneticilerin biz de açalım düşüncesiyle ve şartları göz önünde bulundurmadan hareket etmesinin verimsiz Halkevi oluşturduğu sorununa parmak basmıştır.¹¹¹

Yazısının sonunda Şerafettin Bey, teftiş bölgesi olan Bolu ve Zonguldak vilayetlerinin ilçelerindeki halkevlerinin halkodalarına dönüştürülmesinin isabetli olacağını ancak görevi icabı teşvik ve destek yoluyla bazı ilçe halkevlerini faal hale getirmek ümidini taşıdığından sadece Bolu'nun Göynük ve Zonguldak'ın Gevrek ilçe halkevlerinin halkodasına çevrilmesinin uygun olacağına kanaat getirmiştir.¹¹²

Bolu'nun Düzce ilçesi Halkevinin atıl durumda bulunduğu ve faaliyet yapılmadığı hakkında M. Solmaz adına bir vatandaş Genel Sekreterliğe bir şikâyet yazısı yazınca, durum Şerafettin Bey'e bildirilmiş ve inceleme yapması istenmiştir. Düzce parti teşkilatı ve halkevini teftişi sırasında da bahsi geçen şikâyetleri inceleyen Şerafettin Bey durumu Genel Sekreterliğe bildirmiştir. Şikâyet konusu iki maddeden oluşmuştur ki, ilki Düzce Halkevinin hep boş olduğu gidenlerin 5-10 kişiyi geçmediğidir. Diğeri de Halkevinde spor, temsil ve oyun faaliyetlerinin olmadığı, yılda bir defa olsun gösteri yapılmadığıdır.

¹⁰⁹ BCA, 490-1-0-0/628-66-1 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe gönderilen yazı), 2.

¹¹⁰ BCA, 490-1-0-0/628-66-1 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe gönderilen yazı), 2-3.

¹¹¹ BCA, 490-1-0-0/628-66-1 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe gönderilen yazı), 3.

¹¹² BCA, 490-1-0-0/628-66-1 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe gönderilen yazı), 3-4.

İnceleme sonucu şikâyeti yapanın “ufak bir posta memuru” olduğunu tespit eden Şerafettin Bey, Düzce Halkevinin faal evlerden biri olmadığını ancak şikâyet edilecek kadar atıl bulunmadığını belirtmiştir.¹¹³

Şerafettin Bey yazısının devamında Düzce Halkevinin neden istenen düzeyde faal olmadığını açıklamaya koyulmuştur. İlk olarak ilçenin özel şartlarına değinmiş, burada farklı unsurların bulunduğu ve bazıları arasındaki soğukluğun fazlalığına işaret etmiştir. Düzce halkının çoğunlukla esnaf, tüccar ve çiftçi olması da ikinci etmendir. Şerafettin Bey’e göre diğer neden ise önceki kaymakamın partilere ve halkevi idarecilerine muhalif yaklaşım sergilemiş olmasıdır. Bu yaklaşımdan dolayı öğretmenler ve memurlar Halkevine gitmek istememişlerdir ki Kaymakamın Hasankale’ye tayin edildiği bilgisini vermiştir. Bu tayini Düzce Halkevi için olumlu gören Şerafettin Bey çalışmaların yavaş yavaş hızlandığı bilgisini aldığını eklemiştir.¹¹⁴

Halkevinin daha da aktif hale gelmesi ve beklentiyi karşılaması için ilgili görevlilerle müzakereler yaparak, gerekli tavsiyelerde bulunan Şerafettin Bey sözü ilçedeki spor faaliyetlerine getirmiştir. Düzce’de sporun iyi gittiğini haber vererek Düzce Spor’un il dâhilindeki bütün takımları yendiğinden bahsetmiştir. Halkevi spor şubesinin de bu kulüple alakadar olduğunu belirttikten sonra bir soruna dikkat çekmiştir. Şerafettin Bey’e göre, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nün kurulması Halkevleri spor şubelerinin çalışmalarını zayıflatmıştır. Spor kulüplerinin kurulması, ihtiyaçlarının karşılanması ve faaliyetlerinin düzenlenmesi işlerinin Beden Terbiyesi Kanunu ile adı geçen genel müdürlüğe bırakılması Halkevlerinin spor aktivitelerine darbe vurmuştur. Şerafettin Bey kendince vahim olan bu durumu vilayetlerde sporda yaşanan Fetret Devri olarak tanımlamıştır.¹¹⁵

Düzce Halkevinin temsil kolunun diğer evler gibi kadın eleman yetersizliğinden dolayı sıkıntı çektiğine değinen Şerafettin Bey, eski kaymakamın yanlış yaklaşımları yüzünden kadın öğretmenlerin de Halkevi çalışmalarına katılmaz olduklarından bahsetmiştir. Bu sebeple son iki yılda sadece üç temsil verilmiştir. Kaymakam değişimi sonrası kadın öğretmenler destek vermeye başlamış ve Cumhuriyet Bayramı’nda bir temsil verilmesini sağlamışlardır.¹¹⁶

Sonuç

Osmanlı Devleti’nin son döneminde yaşanan savaşlar ve akabinde gerçekleşen Kurtuluş Savaşı, nitelikli insan sayısının azalmasına yol açmış, Cumhuriyet döneminde bu açığı kapatmak amacıyla bir dönem İstanbul bürokrasisinden yararlanılarak ülke yönetimi gerçekleştirilmiştir. Savaş sonrası hayatta kalan vasıflı insanlardan biri olan Şerafettin Karacan’dan da gerek parti

¹¹³ BCA, 490-1-0-0/628-66-1 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe gönderilen 23.11.1939 tarihli yazı), 1.

¹¹⁴ BCA, 490-1-0-0/628-66-1 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe gönderilen yazı), 1-2.

¹¹⁵ BCA, 490-1-0-0/628-66-1 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe gönderilen yazı), 2.

¹¹⁶ BCA, 490-1-0-0/628-66-1 (Şerafettin Bey tarafından Genel Sekreterliğe gönderilen yazı), 2.

gerek devlet kademelerinde istifade edilmek istenmiştir. Askerlik görevinden malulen emekli olan Şerafettin Bey, Harp Okulu'nda aldığı eğitimden ve Fransızca biliyor olmasından dolayı ihtiyaç duyulan isimlerden biri olmuştur.

Şerafettin Karacan, Fransız ordusundaki incelemelerinden sonra yurda dönmüş ve maluliyet sonrası kendisine Cumhuriyet Halk Partisi taşra teşkilatında görevler verilmiştir. Partinin taşra yapılanmasında yaşanan aksaklıklar üzerine yeni devrin icaplarına vakıf kimselerin bu aksaklıkları gidermesi yoluna gidilmiş, Şerafettin Bey de önce Kars'a sonra da Samsun'a il başkanı olarak görevlendirilmiştir. Bu iki şehirde gösterdiği performansın yeterli bulunmadığı anlaşılan Şerafettin Bey'in buralarda aksaklıkları gidermek bir tarafa yeni sorunlar çıkmasına yol açtığı görülmektedir.

Samsun'daki il başkanlığı görevinden alınması sonrası, Şerafettin Karacan'dan Halkevleri müfettişi göreviyle yararlanmak istenmiştir. O dönem Türkiye'sinde nitelikli insan sayısının azlığı mevcut eğitilmiş fertlerden azami derecede fayda sağlamayı zorunlu kılmıştır. Halkevi müfettişliği görevini yürütürken gösterdiği performanstan memnun kalınan Şerafettin Bey'e parti içinde yeniden bir görev verilmiş ve Antalya il başkanı olarak bu şehre gönderilmiştir. Burada görev yaparken aldığı bazı kararlar ve kimi icraatları şikayete sebep olmuş, bu durum Genel Sekreterliğe kadar yansımıştır.

Şerafettin Karacan'ın 1935 genel seçimlerinde milletvekili adayı gösterilmemiş olmasından dolayı duyduğu rahatsızlığı Genel Sekreter Recep Peker'e bildirmesi, kendisini bu göreve layık gördüğüne işaret etmektedir. Aday gösterilen bazı isimlerin kendisinden daha vasıfsız olduklarını düşünmesi ve bunu Genel Sekreter'e yazması dönemin siyasi anlayışını göstermesi açısından da önemlidir. Antalya'daki parti görevinin son bulması dolayısıyla CHP merkez teşkilatı 8. Büroda görevlendirilmek istenmesine karşılık Karacan bunu kabul etmemiş, tercihini devlet görevinden yana kullanarak Bayındırlık Bakanlığı'nda çalışmaya başlamıştır. Şerafettin Bey'in devlet kademelerindeki son görevi ise PTT genel müdürlüğü olmuştur.

Milletvekili olma niyetini 1935 seçimlerinde dile getiren Şerafettin Karacan'ın bunu 1939 seçimlerinde gerçekleştirdiği görülmektedir. Söz konusu seçimlerde 6. Dönem Kars milletvekili olarak seçilecektir. Meclis'in 7. ve 8. dönemlerinde de Kars'tan milletvekili seçilen Karacan'ın 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle vekillik deneyimi sona erecektir. Milletvekilliği döneminde parti müfettişliği yapmış, üç dönem boyunca teşkilatların teftişi işiyle ilgilenmiştir. Sorumluluğu altındaki muntıkada parti işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamış, şikayetleri inceleyerek Genel Sekreterliğe bilgi vermiş, seçim dönemlerinde en küçük yerleşim birimlerine kadar giderek propaganda faaliyetlerinde bulunmuştur. Ordu Malulleri Birliği, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi sivil toplum kuruluşlarında da görev alan Şerafettin Karacan'ın, Büyük Millet Meclisi'nde çok aktif rol almadığı, zamanın büyük bölümünü parti teşkilatını teftiş ederek geçirdiği anlaşılmaktadır.

KAYNAKÇA

Arşiv Belgeleri

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi

BCA., 490-1-0-0/628-66-1.

BCA., 490-1-0-0/387-1637-5.

BCA., 30-11-1-0/126-41-12.

BCA., 30-11-1-0/131-19-22.

Resmi Yayınlar

CHF Nizamnamesi ve Programı-1931.

TBMM Zabıt Ceridesi.

Sürelî Yayınlar

Akşam

Antalya

Ulus

Vakit

Kitaplar, Makaleler ve Tezler

Civelek, Sinan. "İsmet İnönü Dönemi Kars Milletvekilleri (1938-1950)." Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi, 2013.

Kabasakal, Mehmet. *Türkiye'de Siyasal Parti Örgütlenmesi (1908-1960)*. Tekin Yayınları, 1991.

Koçak, Cemil. "CHP-Devlet Kaynaşması (1936)." *Toplumsal Tarih*, sayı 118 (Ekim 2003): 74-79.

Mayak, Faysal. "Adnan Menderes'in Teftiş Raporuna Göre Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Örgütünün Çalışmaları (1935)." *Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi* VI, sayı 15 (2007): 191-219.

Mayak, Faysal. "Atatürk'ün Kurtuluş Günü Kutlamasına İzin Vermediği Şehir: Antalya." *Toplumsal Tarih*, sayı 191 (Kasım 2009): 90-92.

Mayak, Faysal. *Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Teşkilatının Faaliyetleri (1931-1951)*. Libra Yayınları, 2015.

Öz, Esat. *Otoriterizm ve Siyaset: Türkiye'de Tek-Parti Rejimi ve Siyasal Katılma (1923-1945)*. Yetkin Yayınları, 1996.

TBMM Albümü 1920-2010, cilt 1. TBMM Yayınları, 2010.

Turan, Murat. "Bir Tarih Anlatısının Dönüşümü: Recep Peker'in Raporları." *Toplumsal Tarih*, sayı 326 (Şubat 2021): 50-54.

İnternet Kaynakları

“Hal Tercümesi”, 25 Kasım 2025 tarihinde erişildi,
<https://cdn.tbmm.gov.tr/TbmmWeb/eYayin>.

“Mazbatalar”, 29 Kasım 2025 tarihinde erişildi,
<https://cdn.tbmm.gov.tr/TbmmWeb/eYayin>.

EKLER

Ek-1 Şerafettin Karacan'a ait fotoğraflar (TBMM Albümü 1920-2010, cilt 1. TBMM Yay., 2010)

Ek-2 Şerafettin Karacan'a ait Halkevleri Müfettişi kimliği (BCA, 490-1-0-0/387-1637-5)

Ek-3 Şerafettin Karacan'ın başkanlık yaptığı Antalya CHP İl İdare Heyeti üyeleri (Akşam, 1 Mart 1935, s.4)

Antalya (Hususî) — Antalya fırka kongresi toplandı, rapor okunduktan sonra idare heyeti seçimi yapıldı. İdare beyeti doktor Seyfeddin, Ahmed Şevki, eczacı Sabri, avukat Fuad, ziraat bankası müdürü Mehmed Ali, Tevfik berber oğlu, Ali Haydar, Hayriye Macidden mürekkebdir.

Gönderdiğim resimde ortada reis Şerafeddin Karacan, 1 Ziraat bankası müdürü Mehmed Ali, 2 Hayriye Macid, 3 doktor Seyfeddin, 4 tüccar Ahmed Şevki, 5 çifci Tevfik, 6 avukat Fuad, 7 fırka kâtibi Şevket, 8 tüccar Ali Haydar, 9 eczacı Sabridir.

Ek-4 Şerafettin Karacan'ın PTT Umum Müdürlüğüne atandığını gösteren kararname
(BCA, 30-11-1-0/126-41-12)

T.C.
NAFİA VEKÂLETİ
ZAT İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SAYI

14403

- K A R A R N A M E -

I- "80" Lira maaş üzerinde kanunî müddetini dolduran Nafia Vekâleti Minakalât İdaresi Reis Muavini Şerafettin Karacan "125" Yüz Yirmi beş lira maaşlı Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğüne naklen ve terfian tayin olunmuştur.

II- İşbu Kararnamenin yapılmasına Nafia Vekili memurdur.

20 İ.Sani 1938

REİSİCÜMHUR

İsmail İsmail

Başvekil

C. Faysal

Nafia Vekili

A. Çelimbay

030	11	1		126	41	12
-----	----	---	--	-----	----	----

Extended Abstract

Şerafettin (Karacan) Bey, who graduated from the Military Academy in 1911, was medically retired from the army in 1928 with the rank of staff major due to an injury sustained during the Turkish War of Independence, an injury that never fully healed. Because the newly founded Republic suffered from a shortage of educated and qualified personnel, Şerafettin Bey was considered a suitable figure to be employed within the Republican People's Party (CHP) after his retirement. His first assignment came in 1929, when he was appointed head of the provincial administrative committee in Kars—a position he held for two years. His next posting was Samsun, where he served in the same capacity. After nearly two years, it appears that he left this position. Nevertheless, his connection with the Party remained intact, and in 1934 he was once again called upon, this time to serve as an inspector of the People's Houses (Halkevleri).

Şerafettin Bey's final post within the provincial organization of the CHP was in Antalya, where he served as provincial chairman until 1936. Upon assuming office there, he tried to resolve corruption issues and administrative problems within the provincial party organization. Some of his actions, however, led to complaints. His assumption of the mayoral duties—justified on the grounds of keeping the previous administration away from influence—triggered further reactions, and he soon had to resign. Antalya also holds additional significance for Şerafettin Bey because the Surname Law was enacted during his tenure there, and he adopted the surname Karacan while serving in this city.

During the 1935 General Elections, his name was not included in the parliamentary candidate list, which caused considerable resentment. He expressed this dissatisfaction in letters sent to Party Secretary-General Recep Peker, questioning why he had not been deemed worthy of candidacy when individuals of lesser qualifications had been nominated. When Recep Peker responded harshly to these stern and reproachful letters, Şerafettin Bey was forced to soften his tone. These correspondences also reveal that Şerafettin Bey had not been considered successful in his earlier duties as provincial chairman in either Kars or Samsun. Nevertheless, because he had performed well as a Halkevleri inspector, Antalya was intended as an opportunity for rehabilitation—yet here too, he generated new administrative tensions.

Another key turning point in his political life occurred when Tahsin Uzer, the Inspector-General of the Third General Inspectorate, asked whether he would be willing to serve in the Eastern provinces. Influenced partly by the bold letters he had written after not being nominated for Parliament, Şerafettin Bey stated that he would make a decision regarding this offer after consulting Recep Peker. His not receiving any such assignment suggests that he ultimately declined. When İsmet İnönü, in 1936, transferred the position of provincial chairman to local governors through a legislative change, Şerafettin Karacan's tenure in Antalya came to an end.

Following his removal from provincial chairmanship, the CHP nonetheless sought to retain Şerafettin Karacan within the Party. Although he was

offered a position in the Party's central organization (8th Bureau), he refused and instead began working at the Ministry of Public Works. His next position in government service was at the General Directorate of PTT (Post, Telegraph and Telephone Administration). Returning to political life in 1939 as a deputy from Kars, Şerafettin Bey was re-elected in the 1943 and 1946 elections, serving a total of three consecutive terms. During each parliamentary term, he was assigned to inspect the Party's provincial organizations. His parliamentary record shows that he did not emerge as an especially active figure in the Grand National Assembly.

However, his inspection reports – addressing both Party activities and the functioning of the People's Houses in various cities – offer significant insights into his worldview and work ethic. His travels to even the remotest branches of the provincial Party organization to conduct propaganda activities demonstrate his sense of belonging to the Republican People's Party. In addition to his political duties, Karacan also participated in several civil society organizations, serving on the board of the Association of War Invalids and attending meetings as a delegate of the Child Protection Agency.

As one of the political figures of the Early Republican period, Şerafettin Karacan has not received significant scholarly attention, largely because he was not among the most prominent political actors of his time. The primary aim of this study is to fill this gap. The research focuses particularly on his correspondence with Recep Peker, his administrative conduct in Antalya, and his duties as a Party inspector. Since archival documents relating to Şerafettin Karacan are most concentrated in the years 1930–1950, the study places special emphasis on this time frame. Archival documents constitute the primary sources of this research. In addition, local and national newspapers from the period were examined to identify reports concerning Şerafettin Bey. Parliamentary minutes, election certificates, and his biographical statement (personal biography) were also utilized. Furthermore, relevant scholarly works were consulted.

Beyanlar / Declarations

İntihal Denetimi - Plagiarism Check: Bu çalışma, intihal.net benzerlik denetim sistemi kullanılarak taranmıştır. *This study was screened for similarity using the intihal.net similarity-checking system.*

Etik Kurul - Ethical Committee: Bu makalede Etik Kurul Onayı gerektiren bir çalışma bulunmamaktadır. *There is no study that would require the approval of the Ethical Committee in this article.*

Hakem Değerlendirmesi - Peer-review: Dış bağımsız hakemlerce çift taraflı kör hakemlik sürecinden geçirilmiştir. *Externally and double-blind peer-reviewed.*

Çıkar Çatışması - Conflict of Interest: Yazar(lar), çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir. *The author(s) have no conflicts of interest to declare.*

Finansal Destek - *Financial Disclosure*: Yazar(lar), bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir. *The author(s) declared that this study has received no financial support.*